

VULNERABILITÀ MICROCLIMATICA E SERVIZI ECOSISTEMICI DEI SUOLI URBANI FUNZIONALE AL PIANO URBANISTICO GENERALE

Rilevamento e cartografia dei suoli urbani di Forlì e valutazione dei loro servizi ecosistemici

**Costanza Calzolari^a, Fabrizio Ungaro^a
Paola Tarocco^b, Alessandra Aprea^b**

^a CNR IBE – Istituto per la BioEconomia, Sesto F.no (FI)

^b Regione Emilia-Romagna, Area Geologia, Suoli e Sismica, Bologna

Sommario

1. Introduzione	3
2. Il rilevamento dei suoli urbani.....	4
3. Carte dei suoli.....	7
4. Carta di capacità d'uso a fini agricoli e forestali.....	20
5. Valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli urbani.....	24
Capacità depurativa (BUF)	33
Stock di carbonio attuale (CST)	34
Produzione di alimenti (PRO)	34
Produzione biomassa vegetale (BIOMASS)	34
Infiltrazione profonda di acqua (WAR)	35
Riserva di acqua (WAS)	35
Habitat per gli organismi del suolo (BIO)	35
Indice IQ4	35
6. Bibliografia.....	43
ALLEGATO 1. Suoli urbani.....	44
ALLEGATO 2. Descrizione dei profili	47
ALLEGATO 3. Descrizione delle classi di capacità d'uso	56

1. Introduzione

Nell'ambito del progetto SOS4LIFE (LIFE15 ENV/IT/000225, <https://www.sos4life.it/>) è stata messa a punto una metodologia che prevede la definizione di unità di pedo-paesaggio urbano, sulla base alla tipologia dei suoli "naturali" al di sotto del tessuto urbano, dalle tipologie urbanistiche e della copertura del suolo ed il rilevamento libero dei suoli non sigillati (Calzolari et al., 2019). Considerando che la gran parte dei servizi ecosistemici dei suoli (SES) in area urbana viene fornita da aree a verde, la valutazione semi quantitativa della funzionalità del suolo e dei relativi servizi si è concentrata in giardini e parchi, aree agricole intercluse o periurbane, verde sportivo e aiuole di superficie generalmente maggiore di 0.1 ha. Non sono stati considerati i giardini e le pertinenze privati, avendo verificato l'elevato grado di impermeabilizzazione degli stessi (vialetti, parcheggi, rampe di accesso ai garage, ecc.). Tuttavia, anche questi suoli, sia pur fortemente alterati, svolgono funzioni. I SE considerati, risultano quindi generalmente sottostimati per l'intera città.

Le attività si sono concentrate inizialmente sulla raccolta dei dati esistenti necessari alla definizione di unità di "pedopaesaggio urbano" capaci di descrivere la variabilità dei suoli dell'ambiente della città di Forlì. L'Ufficio tecnico del Comune di Forlì ha messo a disposizione di CNR-IBE e Regione Emilia-Romagna i documenti di piano. In particolare, sono stati forniti shapefile relativi a epoca di costruzione degli edifici e dei quartieri; tipologia urbanistica; reti tecnologiche. A partire da queste cartografie, dalla carta dei suoli in scala 1: 50.000 della Regione Emilia-Romagna, della carta dell'uso del suolo di dettaglio (ed. 2020) e dall'esame di foto aeree multi temporali sono state definite 83 unità di paesaggio urbano come schematizzato in figura 1.

Figura 1. Unità di pedo-paesaggio urbano

2. Il rilevamento dei suoli urbani

Il rilevamento dei suoli urbani è stato eseguito dal rilevatore Filippo Sarti su incarico del comune di Forlì mediante l'esecuzione di 240 trivellate. Alla fine, sono stati rilevati 80 siti nel periurbano e 160 nell'ambito urbano. Nel luglio 2023 sono stati descritti 8 profili nei parchi urbani, scelti per rappresentare i suoli più diffusi nell'area urbana (descrizioni in Allegato 2). I campioni raccolti sono stati analizzati dal laboratorio CSA di Rimini per tessitura, calcare, pH, carbonio organico, capacità di scambio cationica (**592** campioni per **172** siti) e **113** campioni per i metalli pesanti, Sb, As, Cr, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, V.

Dapprima sono stati localizzati **200** siti nell'area urbana e periurbana con l'intento di coprire le differenti tipologie di zone derivate dall'incrocio della carta del comune di Forlì con la carta dei suoli e in funzione della presenza al suo interno di spazi non impermeabilizzati. Giocoforza la scelta è caduta principalmente su spazi verdi non occupati da edifici o strade quali parchi pubblici, verde sportivo, aree cortilive di pertinenza di scuole, aree coltivate incluse, incolti, boschi ruderali, aree dismesse, aree industriali. Non sono stati campionati giardini privati e rotonde. Nella scelta dei siti è stato fatto un esame con foto aeree multi-temporali (1954, 1978, 1989, 1994, 1995, 1997, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017, 2018, 2020) per valutare l'età ed entità del disturbo. A differenza di Carpi, dove l'area urbana è molto compatta e l'area periurbana è effettivamente tale, a Forlì il coltivo intercluso è piuttosto diffuso per cui l'area periurbana è abbastanza frammentata.

La numerosità dei siti, accoppiata ai dati preesistenti, ha permesso di farsi una buona idea dei suoli presenti tanto che è stata modificata la carta dei suoli in scala 1: 50.000. Il comune poi ha localizzato altri **40** siti in aree periurbane in cui è ipotizzabile un futuro utilizzo edilizio. In totale vi sono 762 osservazioni pedologiche nell'area comunale ($n.3/km^2$) e 346 nell'area di studio ($6/km^2$), di cui 248 osservazioni nuove e 98 pregresse.

Figura 2. Distribuzione delle osservazioni all'interno dell'area di studio

Figura 3. Distribuzione delle osservazioni classificate per tipo di disturbo

Nella tabella 1 sono sintetizzate le caratteristiche dei tipi di disturbo osservate nei suoli urbani di Forlì e riportate in figura 3.

Cod	descrizione
1	suoli inalterati: trovati in aree agricole ma anche in parchi pubblici, incolti ecc.
7	suoli naturali rimaneggiati in superficie (nessun riporto, rimescolamento di Ap con mattoni e materiale edile). I mattoni possono essere anche vecchi (anche provenienti da alluvioni?). Sono stati ritrovati anche in aree agricole
2	Con riporto superficiale
3	Disturbo profondo in posto. Simile a 7 ma il disturbo è più profondo, con orizzonti ribaltati e suoli sepolti.
4	Tutto riporto. Spesso si tratta di materiale edile misto a suolo con elementi grossolani così che la trivellata è impedita

Tabella 1. Tipi di disturbo riscontrati nei suoli di Forlì

I suoli urbani inoltre sono quasi sempre caratterizzati da sottili strati superficiali arricchiti in sostanza organica, in quanto si ritrovano quasi sempre sotto copertura erbacea permanente.

Figura 4. Esempi di coperture erbacee nei parchi urbani a Forlì

Nell'allegato 1 sono riportate le descrizioni dei **suoli urbani** riscontrati nel rilevamento di dettaglio. La descrizione dei suoli indisturbati si ritrova nel **Catalogo dei suoli regionale**¹.

¹ https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/Catalogo_suoli_RER.pdf

3. Carte dei suoli

Il comune di Forlì si estende su una superficie di 22836 ha (228,36 km²) su depositi alluvionali di età olocenica dei fiumi Montone e Ronco per la parte di pianura e su formazioni plioceniche nella parte collinare, con inclusioni di terrazzi di età e pleistocenica. Sono disponibili carte dei suoli a diverse scale.

3.1 Carta dei suoli a scala 1: 1.000.000 (province di terre)

Le unità di pedo-paesaggio alla scala 1:1.000.000 rendono l'idea dei diversi ambienti in cui si sono formati i suoli del comune.

Figura 5. Carta dei pedo-paesaggi a scala 1:000.000 del comune di Forlì

Di seguito la descrizione delle province di terre nel comune di Forlì.

- A5** Suoli in aree morfologicamente depresse della bassa piana alluvionale appenninica con fenomeni più o meno accentuati di contrazione e rigonfiamento delle argille (Olocene), idromorfia poco profonda o profonda, tessitura fine;
- A6** Suoli dei dossi e delle aree di transizione della bassa piana alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati (Olocene), locale idromorfia profonda, tessitura da media a fine, localmente grossolana;

- A7** Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, (Olocene), tessitura media, media-ghiaiosa, subordinatamente fine;
- A8** Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, con moderata, localmente forte, differenziazione del profilo (Olocene), tessitura da media a fine, localmente ghiaiosi;
- B1** Suoli del basso Appennino delle argille e sabbie plioceniche, con terrazzi pleistocenici, poco evoluti d'erosione per ruscellamento, calanchi, roccia affiorante; suoli subordinati a moderata o forte differenziazione del profilo, per alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati; locali lembi residui di suoli antichi, con tracce di alterazione geochimica.

3.2 Carta dei suoli in scala 1: 250.000

Il territorio del comune a questa scala² si differenzia in diciannove unità suolo-paesaggio, per le quali di seguito vengono esposti le principali caratteristiche dei suoli presenti. Si usano le sigle delle unità cartografiche dell'edizione 2020 (non pubblicata).

Figura 6. Carta dei suoli a scala 1:250.000 del comune di Forlì

² Adattamento della nuova carta 1:250.000 per il territorio del comune. Per questo motivo non è sempre stato rispettato il criterio dell'area minima previsto per questa scala (poligoni ≥ 150 ha).

PIANURA**A5a3. Bassa pianura alluvionale appenninica. Valli e transizioni con i dossi**

La conformazione del rilievo è caratterizzata da aree morfologicamente depresse di transizione tra la piana inondabile e i dossi.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,05 a 0,2%; molto profondi; a tessitura fine e moderatamente fine, secondariamente media; a moderata disponibilità di ossigeno, secondariamente imperfetta; molto calcarei, moderatamente alcalini. L'uso è agricolo (seminativi, orticole e frutteti).

A6a1. Bassa pianura alluvionale appenninica. Grandi dossi e rotte

La conformazione del rilievo consiste in dossi attuali e abbandonati dei torrenti appenninici (Montone); spesso i dossi sono marcatamente o debolmente rilevati rispetto alle aree circostanti e presentano un aspetto lineare, stretto ed affusolato. I corsi d'acqua sono pensili ed imbrigliati artificialmente tramite potenti arginature; numerose sono le digitazioni che si dipartono dal canale centrale e che corrispondono a canali minori, estintisi in passato.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,1 a 0,3%; molto profondi; a tessitura grossolana e media; a buona disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, frutteti, vigneti, urbano.

A6a2. Bassa pianura alluvionale appenninica. Grandi dossi

La conformazione del rilievo consiste in dossi abbandonati e attuali dei torrenti appenninici (da Ovest verso Est: Montone e Ronco).

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,1 a 1%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, frutteti, vigneti, urbano.

A6a3. Bassa pianura alluvionale appenninica. Piccoli dossi, transizioni con le valli e vallette intercluse

La conformazione del rilievo consiste in alternanze di dossi di piccole dimensioni e relative aree inondabili

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,1 a 1%; molto profondi; a tessitura media e subordinatamente fine; da a buona a moderata disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, frutteti, vigneti, urbano.

A6a4. Bassa pianura alluvionale appenninica. Parti distali dei dossi

La conformazione del rilievo consiste nelle parti distali dei dossi, lontane dai corsi d'acqua principali.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,07 a 0,5%; molto profondi; a tessitura media e subordinatamente fine; da a buona a moderata disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, frutteti, vigneti, secondariamente urbano.

A6a5. Bassa pianura alluvionale appenninica. Transizioni con le valli

La conformazione del rilievo consiste nelle aree di transizione tra i dossi fluviali e le depressioni morfologiche maggiori.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,1 a 0,2%; molto profondi; a tessitura media e moderatamente fine; a moderata disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, frutteti, vigneti, secondariamente urbano.

A7a2. Conoidi e terrazzi recenti dell'alta pianura alluvionale appenninica

Conoidi di alta pianura, ordini di terrazzi e alvei dei fiumi che solcano il territorio del comune (Montone, Rabbi e Ronco).

I suoli di questa unità hanno pendenza che varia tipicamente da 0,1 al 5%; sono molto profondi; a tessitura media o grossolana, secondariamente fine; da buona a moderata disponibilità di ossigeno; molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è urbano e agricolo (seminativi, frutteti, vigneti).

A8a1. Alta pianura alluvionale appenninica. Conoidi e interconoidi di epoca romana

La conformazione del rilievo è caratterizzata da parti distali delle conoidi o aree di interconoide dell'alta pianura alluvionale appenninica, alluvionali, in cui gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana o immediatamente successivo. Le quote sono comprese fra 13 e 49 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,2 a 0,8%; molto profondi; a tessitura fine, secondariamente media; da buona a moderata disponibilità di ossigeno; da non a moderatamente calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è agricolo (seminativi, prati e frutteti) ed urbanizzato.

A8a2. Alta pianura alluvionale appenninica. Conoidi e terrazzi di epoca romana

La conformazione del rilievo è caratterizzata da conoidi alluvionali e terrazzi alluvionali, in cui gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana o immediatamente successivo. Le quote sono comprese fra 12 e 39 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,3 a 1,5%; molto profondi; a tessitura media, subordinatamente fine; a buona disponibilità di ossigeno, subordinatamente moderata; da poco a molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è agricolo (frutteti, vigneti, seminativi) ed urbano.

A8a3. Alta pianura alluvionale appenninica. Conoidi e terrazzi di epoca romana

La conformazione del rilievo è caratterizzata da conoidi alluvionali, in cui gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana o immediatamente successivo. Le quote sono comprese fra 27 e 55 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,3 a 1,5%; molto profondi; a tessitura media, subordinatamente grossolana; a buona disponibilità di ossigeno; da poco a molto calcarei; moderatamente alcalini. L'uso del suolo è agricolo (frutteti, vigneti, seminativi).

A8b1. Alta pianura alluvionale appenninica. Conoidi e terrazzi ghiaiosi

La conformazione del rilievo è caratterizzata da conoidi con suoli a moderata differenziazione del profilo; localmente si rinvengono sepolture di precedenti piani topografici. Le quote sono comprese fra 40 e 65 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,6 e 1,5%; molto profondi; a tessitura media, subordinatamente fine; a buona disponibilità di ossigeno; da poco a moderatamente calcarei in superficie e ad accumulo di carbonati in profondità; da debolmente a moderatamente alcalini. Possono presentano ghiaie a profondità variabile. L'uso del suolo è agricolo (seminativi, frutteti e vigneti) ed urbano (Grisignano, zona industriale).

A8c4. Alta pianura alluvionale appenninica. Interconoidi di epoca preromana

La conformazione del rilievo è caratterizzata da interconoidi alluvionali, attraversate da canali o corsi d'acqua minori. Gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana. Le quote sono comprese fra 31 e 69 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza da 0,5 a 2%; molto profondi; a tessitura fine, secondariamente media, talora con ghiaie in profondità; da moderata a buona disponibilità di ossigeno, da non calcarei a moderatamente calcarei in superficie e ad accumulo di carbonati in profondità. Variano, con l'aumentare della profondità da debolmente a moderatamente alcalini. L'uso del suolo è agricolo (seminativi, vigneti, frutteti) ed urbano.

A8c5. Alta pianura alluvionale appenninica. Conoidi e interconoidi di epoca preromana

La conformazione del rilievo è caratterizzata da conoidi e interconoidi antiche, debolmente incise da corsi d'acqua appenninici di minore entità; gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana. Le quote sono comprese fra 34 e 78 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 0,5 a 7%; molto profondi; a tessitura media, subordinatamente grossolana; a buona disponibilità di ossigeno. Variano, all'aumentare della profondità, da non calcarei a molto o fortemente calcarei, da neutri o debolmente alcalini a moderatamente alcalini. Subordinatamente hanno tessitura fine e moderata disponibilità di ossigeno. L'uso del suolo è agricolo (vigneti, frutteti, seminativi) e urbano.

A10a2. Margine appenninico delle superfici incise poco pendenti

La conformazione del rilievo è caratterizzata da paleosuperfici che si elevano dalla prospiciente pianura pedemontana tramite scarpate, con un dislivello poco evidente. Le paleosuperfici sono relativamente ben conservate, con larghe ondulazioni e strette incisioni connesse all'azione erosiva del reticolo idrografico minore che le attraversa. Le quote sono comprese fra 38 e 140 m s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 1 a 6%; molto profondi; a tessitura media e subordinatamente fine; da buona a moderata disponibilità di ossigeno; non calcarei. Variano, all'aumentare della profondità, da neutri a moderatamente alcalini. L'uso del suolo è agricolo (seminativi, vigneti, frutteti) ed urbano, secondariamente a bosco nelle incisioni.

A10b2. Margine appenninico delle superfici incise pendenti

La conformazione del rilievo è caratterizzata da paleoconoidi situate in prossimità alla fascia collinare; spesso si configurano come paleoterrazzi dalla superficie ondulata rimasti sospesi sopra versanti acclivi impostati su litotipi plio-plestocenici. Presentano larghe ondulazioni e strette e profonde incisioni connesse all'azione erosiva del reticolo idrografico minore che le attraversa. Le quote sono comprese fra 40 e 150 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza tra 2 e 15%, con punte fino al 50% sulle scarpate e nelle incisioni; sono molto profondi; a tessitura da moderatamente fine a fine, da buona a moderata disponibilità di ossigeno; da non calcarei con accumulo di carbonati negli orizzonti profondi, con frequente troncatura del profilo per erosione, da neutri a debolmente alcalini. Sulle scarpate sono a tessitura fine, secondariamente grossolana, molto calcarei, moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a seminativi, vigneti, frutteti e secondariamente a bosco nelle scarpate e incisioni.

BASSO APPENNINO**B1b1. Basso Appennino delle argille plioceniche, con terrazzi pleistocenici**

La conformazione del rilievo è caratterizzata dall'alternarsi di versanti brevi, rettilinei e di versanti lunghi, paralleli; tipicamente i versanti si raccordano con lembi di superfici sommitali dolcemente ondulate, residui di depositi alluvionali di età molto antica. Le quote sono comprese tra 71 e 140s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza compresa tra 5 e 30%; sono da moderatamente profondi a molto profondi, con limitazioni alla profondità utile per la presenza del substrato, con strati massivi, argillosi e limosi, a scarsa porosità; a tessitura fine o moderatamente fine, non pietrosi, non rocciosi; a disponibilità di ossigeno buona o moderata; sono generalmente molto calcarei, meno frequentemente non o debolmente calcarei, da neutri a moderatamente alcalini. Questi suoli si sono formati in materiali derivati da rocce pelitico marnose (Formazione delle argille azzurre-litofacies di Terra del Sole) e secondariamente da antichi depositi alluvionali (su superfici sommitali o in posizioni sepolte lungo i versanti). L'uso del suolo è agricolo (seminativi, prati, vigneti) e forestale.

B1b2. Basso Appennino delle argille plioceniche

La conformazione del rilievo è caratterizzata da versanti brevi e lunghi con vallecicole in erosione idrica accelerata, a profilo lineare o concavo, talora associati a versanti regolari. Nei tratti più ripidi sono raramente presenti versanti con calanchi, di estensione limitata. Le quote sono comprese tra 73 e 147 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza compresa tra 10 e 30%, con punte fino a 50%; sono da moderatamente profondi a molto profondi, con limitazioni alla profondità utile per la presenza del substrato, con strati massivi, argillosi e limosi, a scarsa porosità; a tessitura fine o moderatamente fine, non pietrosi, non rocciosi; a disponibilità di ossigeno moderata; molto calcarei, moderatamente alcalini. Questi suoli si sono formati in materiali derivati da rocce pelitico marnose (Formazione delle argille azzurre). L'uso del suolo è a cespuglieti e boschi e secondariamente agricolo (seminativi, vigneti).

B1d3. Basso Appennino delle argille plioceniche dei versanti alternati

successioni ravvicinate piuttosto regolari di versanti lunghi "a franapoggio" e versanti brevi "a reggipoggio" non cartografabili separatamente ad esposizione est e ovest separati da crinali con direzione sud-ovest, nord-est. Le porzioni "a reggipoggio" corrispondono in realtà ad affioramenti di litotipi arenacei subaffioranti, che formano emergenze morfologiche per erosione selettiva; localmente sono presenti piccole aree di tipo calanchivo. Le quote sono comprese tra 113 e 290 s.l.m.

I suoli di questa unità hanno pendenza tra 10-35%, talvolta superiore al 35%; sono da poco a molto profondi, con limitazioni alla profondità utile per la presenza del substrato; a tessitura fine o moderatamente fine, subordinatamente grossolana; non pietrosi, non rocciosi; a disponibilità di ossigeno moderata; calcarei, moderatamente alcalini. Questi suoli si sono formati in materiali derivati da rocce argilloso marnose con inclusi sabbiosi e arenacei (Arenarie di Lardiano, Argille grigio-azzurre). L'uso del suolo è in prevalenza di tipo agricolo (seminativi, prati avvicendati), subordinatamente cespuglieti.

B1f2. Basso Appennino dei versanti pliocenici con calanchi

La conformazione del rilievo è caratterizzata da versanti a calanchi e aree incise con vallecicole in erosione idrica accelerata a profilo concavo e superfici interessate da movimenti franosi attuali o recenti. Il substrato è costituito da rocce pelitico marnose e arenaceo-pelitiche (Formazione delle argille grigio-azzurre). Le quote sono comprese tra 150 e 214 s.l.m.

I suoli presenti hanno pendenza maggiore del 35%, (range di variabilità 15-80%); da superficiali a profondi, per la presenza di strati massivi, argillosi e limosi, a scarsa porosità, a tessitura fine o moderatamente fine, non pietrosi, non rocciosi; a disponibilità di ossigeno moderata; molto calcarei, moderatamente alcalini. L'uso del suolo è a colture arboree e forestali e pascoli.

Bassa pianura			Alta pianura			Collina		
UC 250k	ha	%	UC 250k	ha	%	UC 250k	ha	%
A5a3	370.43	1.62	A8a1	1236.57	5.41	B1b1	432.22	1.89
A6a1	1537.45	6.73	A8a2	1081.39	4.74	B1b2	323.64	1.42
A6a2	3670.71	16.07	A8a3	1080.96	4.73	B1d3	142.84	0.63
A6a3	528.20	2.31	A8b1	316.11	1.38	B1f2	4.93	0.02
A6a4	909.75	3.98	A8c4	580.50	2.54			
A6a5	1534.11	6.72	A8c5	1474.38	6.46			
A7a2	4406.39	19.30	A10a2	1565.13	6.85			
			A10b2	1640.27	7.18			
	12957.04	56.73		8975.31	39.29		903.63	3.96

Tabella 2. Diffusione delle unità 250k nel comune di Forlì

3.3 Carta dei suoli in scala 1: 50.000

Nella carta 1:50.000 ogni unità suolo-paesaggio contiene diverse unità cartografiche con descrizione dettagliata delle caratteristiche dei suoli presenti, differenziata poligono per poligono.

La descrizione del contenuto dei singoli poligoni è contenuta nel file excel allegato.

In alcuni poligoni sono stati inclusi anche i suoli urbani descritti nell'allegato 1; la descrizione degli altri suoli si ritrova nel Catalogo dei suoli regionale.

Figura 7. Carta dei suoli in scala 1: 50.000 del comune di Forlì.

SMB1 - SANT'OMOBONO franco limosi

DESCRIZIONE

I suoli SANT'OMOBONO franco limosi sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore.

Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media.

AMBIENTE

I suoli SANT'OMOBONO franco limosi sono nella pianura alluvionale in ambiente di argine naturale. In queste terre la pendenza varia dallo 0,1 allo 0,2%.

La densità di urbanizzazione è elevata. L'uso del suolo è a seminativo semplice, vigneto e frutteto. Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello aziendale (scoline poco profonde, baulature).

CLASSIFICAZIONE

USDA (2010) fine silty, mixed, superactive, mesic Udifluventic Haplustepts

WRB (2007) Fluvis Cambisols (Calcaric, Siltic)

ORIZZONTI GENETICI DEL SUOLO (valori modal)

N	OrizGen	LimSup	Spes	Arg %	Sab %	Schel %	S.O %	CalcTot %	CalcAtt %	pH	Dens App	Ksat cm/h	Concentr	Conc %	Qualità
1	Ap	0	50	25	20	0	1.6	16	6	8	1.5	0.07093		0	alta
2	Bw	50	30	23	20	0	1	22	6	8	1.59	0.04319	masse non cementate di carbonato di calcio	0	alta
3	C	85		20	20	0	0.6	21	8	8.4	1.53	0.08638	masse non cementate di ferro e manganese	0	alta

QUALITA' SPECIFICHE

Parametro	Valore
Calcare attivo strato superficiale	da 3 a 11 % ; più alto in Romagna
Calcare attivo entro 80 cm	da 4 a 13 %
Capacità di scambio cationico nello strato superficiale	>10 meq/100g
Salinità strato 0-50 cm	non salino (Ece < 2 dS/m)
Salinità strato 50-100 cm	non salino (Ece < 2 dS/m)
Sodicità entro 80 cm (ESP)	da 0 a 3
Sodicità entro 120 cm (ESP)	da 0 a 7
Disponibilità di ossigeno	buona
Rischio di incrostamento superficiale	da forte a moderato
Fessurabilità	bassa
Capacità in acqua disponibile	alta (225-300 mm)
Ksat maggiormente limitante entro 150 cm	da moderatamente bassa (0,036-0,36 cm/h) a bassa (0,0036-0,036 cm/h)
Profondità utile per le radici delle piante	da molto elevata (>150 cm) a elevata (100-150 cm) per la presenza di strati sabbiosi e strati a tessitura contrastante o compatti
Percoibilità	buona
Resistenza meccanica alle lavorazioni	scarsa
Tempo di attesa per le lavorazioni	breve
Inondabilità	nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)
Capacità depurativa	molto alta
Capacità di accettazione piogge	molto alta
Rischio di perdite di suolo per erosione	molto basso
Gruppo Idrologico	D: potenziale scorrimento superficiale alto

Figura 8. Esempio di scheda di descrizione del Catalogo dei Suoli. I suoli SANT'OMOBONO franco limosi sono i più diffusi nel comune di Forlì

3.4 Carta dei suoli zona urbana a scala 1: 10.000

L'area d'interesse è stata scelta dal comune di Forlì e occupa un'area di circa 5691 ha. La carta fornita in prima battuta dal comune non comprendeva le strade, occupava un'area di circa 5294 ha e suddivideva il territorio in due grandi categorie:

- Territorio rurale
- Tessuti urbani consolidati

Per motivi tecnici tutti i buchi sono stati riempiti e il territorio è stato riclassificato sulla base delle evidenze di campagna e di fotointerpretazione. Per quest'ultima ci si è basati sulle foto aeree AGEA 2020 e controllate, per le zone trasformate dopo il 2020 (aree industriali), sull'immagine AIRBUS del 28/05/2023 disponibile su GOOGLE EARTH.

Figura 9. Area urbana prima versione

Figura 10. Area urbana versione finale

La carta è stata ottenuta tramite l'incrocio fra la carta delle dotazioni urbane e la carta dei suoli in scala 1:50.000 e poi riaggiustata sulla base della carta dell'impermeabilizzato (che non copre però tutta l'area d'interesse) fornita dal comune e la fotointerpretazione.

La carta si può anche leggere in termini di disturbo dei suoli secondo la seguente classificazione:

1. Suoli in posto (agricolo, parchi e giardini con suolo originale). Comprendono una bassa % di impermeabilizzato (aziende agricole, capannoni sparsi, strade):
2. Suoli rimaneggiati (verde urbano, aree dismesse, aree intercluse nell'urbanizzato).
3. Urbanizzato con presenza significativa di suoli liberi, di solito rimaneggiati
4. Urbanizzato: superficie quasi completamente impermeabilizzata.

Disturbo suoli	ha	%
Suoli indisturbati	2771.43	48.70
Suoli rimaneggiati	274.37	4.82
urbanizzato/suoli rimaneggiati	586.43	10.31
urbanizzato	2058.42	36.17

- in posto
- rimaneggiato
- ▨ urbanizzato/suoli rimaneggiati
- urbanizzato

Figura 11. Distribuzione dei suoli sulla base del disturbo

La carta finale consiste in 79 unità cartografiche. I **suoli indisturbati** sono la maggioranza (48.4% della superficie) e si ritrovano per lo più nell'agricolo periurbano e intra-urbano, quest'ultimo abbastanza diffuso a Forlì. Una piccola percentuale di questi suoli si trova anche nel verde urbano o in aree incluse nelle zone industriali.

Suoli indisturbati		
UC	Ha	%
BEL1	570.51	10.02
BEL1/LAM1	312.33	5.48
BGT2	102.83	1.81
CTL4	95.50	1.68
CTL4/MDC2	30.20	0.53
CTL5	19.80	0.35
GRZ1/BOR1	140.38	2.46
LBA1	83.04	1.46
LBA2	4.73	0.08
MDC1	31.30	0.55

Suoli indisturbati		
UC	Ha	%
MDC2	179.06	3.14
MFA1	15.19	0.27
PRD1	41.30	0.73
PRD1/LBA1	29.96	0.53
PRD1/PRD3	23.46	0.41
PTR2	68.48	1.20
REM1/CTL4	106.13	1.86
RNV0	38.49	0.68
RNV1	97.01	1.70
RNVx	23.34	0.41

Suoli indisturbati		
UC	Ha	%
RTF1	88.42	1.55
RTF1/MAN1	29.15	0.51
RTFy	137.61	2.42
SAD1	27.92	0.49
SMB1	175.36	3.08
SMB2-PRD1	20.18	0.35
TEG1	104.97	1.84
TEG2	112.06	1.97
TEG2/SGR2	46.44	0.82
VIL2	2.43	0.04

I **suoli rimaneggiati** sono stati ritagliati per lo più all'interno degli urbani e nelle zone industriali, in piccole percentuali si trovano anche nell'agricolo intercluso (per lo più abbandonato, l'utilizzo più frequente è il prato). La % di diffusione cartografata è di circa il 5%, ma si ritiene che sia probabilmente più alta se si considerano i piccoli giardini, aiole urbane, rotonde ecc. che non sono state cartografate per le minime dimensioni. Per individuare l'entità del disturbo ci si è basati sui dati di rilevamento e dall'esame delle foto aeree (dal 1936 al 2020). A parte poche eccezioni, i suoli rimaneggiati (Urban Soils) sono derivati da ribaltamenti e riporti di suoli presenti in loco oppure da località vicine. Per suoli urbani sono stati intesi tutti i suoli che presentavano manufatti (mattoni, cemento, plastica, manufatti edili ecc.) all'interno del profilo.

Suoli rimaneggiati		
UC	Ha	%
BEL2	39.67	0.70
BEL2/RTF1	4.97	0.09
BEL2/RTF3	17.33	0.30
BEL2/VIP3	1.05	0.02
BUD1	3.77	0.07
DRA	36.17	0.64
DRA/RTF1	4.72	0.08
DRA/SBG1	8.58	0.15

Suoli rimaneggiati		
UC	Ha	%
DRA/SBG2	2.04	0.04
MDC5	17.09	0.30
RES	3.89	0.07
RES/DRA	10.75	0.19
RES/RTF3	1.23	0.02
RNVx	23.34	0.41
RTF3	9.84	0.17
SBG0	42.33	0.74

Suoli rimaneggiati		
UC	Ha	%
SBG1	14.54	0.26
SBG2	1.88	0.03
TEG1/TEG3	1.12	0.02
TEG3	16.69	0.29
TEG3/VIP3	12.37	0.22
VIP3	13.01	0.23
VIP3/CTL4	11.09	0.19
	297.47	5.23

Per l'urbanizzato sono state fatte quattro categorie, sulla base dell'impermeabilizzato ma non solo:

- **URB1:** centro storico. La presenza di suoli liberi è variabile, ma in totale piuttosto bassa.
- **URB2:** aree residenziali caratterizzate in genere da case singole o palazzine con giardinetti. Il verde urbano è stato in genere separato, laddove le dimensioni lo permettevano, e ricade per lo più nella categoria dei suoli rimaneggiati.
- **URB3:** urbanizzato equiparabile a URB2 in termini di impermeabilizzato ma collocato in aree a maggior rischio di alluvione (aree golenali);
- **URB4:** zone industriali. Anche qui la percentuale di impermeabilizzazione è molto elevata, maggiore rispetto alle unità URB2 e URB3. Le aree libere sono per lo più state estratte; dove rimangono si tratta di aree verdi private (prati o giardinetti).

Urbanizzato		
UC	Ha	%
URB1	134.26	2.36
URB2	1177.15	20.67
URB3	11.45	0.20
URB4	728.39	12.79
	2051.25	36.02

Molto spesso queste aree urbanizzate, anche se contigue, sono distinte in poligoni separati in funzione dei suoli originali presenti (derivati dalla carta 50k).

Figura 12. Esempio di URB1 (immagine 2023)

Figura 13. Esempio di URB2 (immagine 2023)

Figura 14. Esempio di URB3 (immagine 2023)

Figura 15. Esempio di URB4 (immagine 2023)

Infine, alcune aree urbanizzate presentano superfici libere maggiori per cui sono stati individuate alcune unità cartografiche che sono associazioni di urbanizzato e suoli rimaneggiati interclusi.

Urbanizzato		
UC	Ha	%
BEL1-URB2	14.74	0.26
URB1-DRA	4.38	0.08
URB2-BEL2	2.23	0.04
URB2-BGT2	1.47	0.03
URB2-BUD1	2.19	0.04
URB2-DRA	86.98	1.53
URB2-DRA-SBG1	2.52	0.04
URB2-MDC5	30.81	0.54

Urbanizzato		
UC	Ha	%
URB2-PRD1	1.65	0.03
URB2-RTF3	34.10	0.60
URB2-SBG1	11.43	0.20
URB2-TEG3	54.11	0.95
URB3-DRA	65.72	1.15
URB3-RTF3	13.49	0.24
URB3-SBG1	33.53	0.59
URB4-BUD1	40.34	0.71

Urbanizzato		
UC	Ha	%
URB4-DRA	4.90	0.09
URB4-PRD1	32.27	0.57
URB4-RES	119.03	2.09
URB4-RTF3	23.29	0.41
URB4-RTFy	5.28	0.09
URB4-SBG1	25.30	0.44
URB4-TEG3	3.17	0.06
	612.93	10.78

Figura 16. Esempio di urbanizzato di varie tipologie con suoli liberi presenti

La carta finale è quella rappresentata nelle figure 17 e 18. Risulta al primo sguardo di difficile lettura, ma inquadrata all'interno della carta dei suoli 50k mantiene una sua coerenza.

4. Carta di capacità d'uso a fini agricoli e forestali

La "Carta della capacità d'uso dei suoli a fini agricoli e forestali" è un documento di valutazione della capacità dei suoli di produrre normali colture e specie forestali per lunghi periodi di tempo, senza che si manifestino fenomeni di degradazione del suolo. La carta crea la premessa per una corretta scelta di pianificazione e gestione territoriale, più vicina all'equilibrio naturale dell'ambiente e quindi meno bisognosa di interventi da parte dell'uomo (minori costi) e dotata della maggior efficacia produttiva possibile.

La versione attuale (ed. 2021³) si basa sulla nuova carta 1:50.000 e segue uno schema di valutazione (Regione Emilia-Romagna, 2000, sulla base dello schema di classificazione Land Capability Classification dell'U.S.D.A. (U.S., Klingebiel and Montgomery, 1961) che è articolato in otto classi sulla base dei seguenti parametri:

Classe	Profondità utile per le radici (cm)	Lavorabilità	Pietrosità superficiale e/o rocciosità	Fertilità	Salinità	Disponibilità di ossigeno	Rischio di inondazione	Pendenza	Rischio di franosità	Rischio di erosione	Rischio di deficit idrico	Interferenza climatica
I	>100	facile	<0,1% e assente	buona	<=2 primi 100 cm	buona	nessuno	<10%	assente	assente	assente	nessuna o molto lieve
II	>50	moderata	0,1-3% e assente	parz. buona	2-4 (primi 50 cm) e/o 4-8 (tra 50 e 100 cm)	moderata	raro e <=2gg	<10%	basso	basso	lieve	lieve
III	>50	difficile	4-15% e <2%	moderata	4-8 (primi 50 cm) e/o >8 (tra 50 e 100 cm)	imperfetta	raro e da 2 a 7 gg od occasionale e <=2gg	<35%	basso	moderato	moderato	Moderata
IV	>25	m. difficile	4-15% e/o 2-10%	bassa	>8 primi 100 cm	scarsa	occasionale e >2gg	<35%	moderato	alto	forte	da nessuna a moderata
V	>25	qualsiasi	<16% e/o <11%	da buona a bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	frequente	<10%	assente	assente	da assente a forte	da nessuna a moderata
VI	>25	qualsiasi	16-50% e/o <25%	da buona a bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	qualsiasi	<70%	elevato	molto alto	Molto forte	Forte
VII	>25	qualsiasi	16-50% e/o 25-50%	m. bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	qualsiasi	≥ 70%	molto elevato	qualsiasi	molto forte	Molto forte
VIII	<=25	qualsiasi	>50% e/o >50%	qualsiasi	qualsiasi	Molto scarsa	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi

La metodologia seguita è stata quella di attribuire ad ogni suolo presente nel comune, indipendentemente dalla sua diffusione, la classe di capacità d'uso con le limitazioni che concorrono a collocare il suolo nella classe. Queste limitazioni sono state simbolizzate con le seguenti sigle:

Tipo di limitazioni			
s: caratteri del suolo s1- profondità utile per le radici s2- lavorabilità s3- pietrosità superficiale s4- rocciosità s5- fertilità s6- salinità	w: eccesso idrico w1- disponibilità ossigeno per le radici delle piante w2- rischio di inondazione	e: rischio di erosione e1- inclinazione del pendio e2- rischio di franosità e3- rischio di erosione	c: clima c1- rischio di deficit idrico c2- interferenza climatica

³ http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/CAPACITA_USO.pdf

Da entrambe le carte dei suoli (urbano 10k e comune 50k) sono state poi derivate le carte di capacità d'uso, usando la metodologia sopra descritta.

Nella carta 50k gli urbani non sono stati considerati, nella carta 10k invece sì (assegnando loro la VIII classe), in modo da evidenziare al meglio le aree ancora produttive ai fini agricoli o di verde urbano. Per estrarre il servizio ecosistemico PRO è stata usata la carta di capacità d'uso comunale.

Figura 19. Carta di capacità d'uso a scala 1:50.000 (area comunale)

Figura 20. Principali limitazioni

I suoli presenti variano dalla I alla III classe nelle aree di pianura e principalmente in VI classe nelle parti collinari. Sono presenti anche classi miste e questo implica che in alcuni poligoni ci sono suoli a diversa capacità d'uso, dovuto soprattutto a fattori come lavorabilità e disponibilità di ossigeno per le radici delle piante (drenaggio). La legenda delle limitazioni (fig. 20) è costruita sulla limitazione principale, nella scritta sono indicate anche le altre (per un massimo di tre).

I suoli migliori (I classe) occupano il 23% del territorio del comune e si trovano sui dossi (unità A6a1 e A6a2). I suoli che si trovano nelle classi II (in ordine di frequenza II, II/III, II/IV, II/I) occupano il 52% del territorio e presentano modeste limitazioni e sono principalmente lavorabilità e disponibilità di ossigeno per le radici delle piante. Nei suoli delle unità A10a2 e A10b2 ci sono anche problemi di fertilità.

I suoli in III classe (in ordine di frequenza III, III/II, III/VI, III/II/IV, III/IV) occupano circa il 20% del territorio comunale e hanno limitazioni un poco più severe: lavorabilità nei suoli delle unità A5a3, A6a2, A6a5; lavorabilità e disponibilità di ossigeno per le radici delle piante nei suoli delle unità A8a1, sempre lavorabilità associata alla pendenza per i suoli delle unità A10a2 e A10b2, mentre nell'unità A7a2 la limitazione principale è il rischio d'inondazione e nell'unità A8b1 la pietrosità superficiale.

I suoli in **VI** classe (in ordine di frequenza VI, VI/IV, VI/VIII), infine, occupano il 5% della superficie e sono localizzati solo in ambito collinare. Le principali limitazioni sono rischio di erosione, pendenza e rischio di franosità.

Figura 21. Carta di capacità d'uso in scala 1:10.000 dell'area urbana

Nella carta di capacità d'uso dell'area urbana il suolo impermeabilizzato è stato posto in VIII classe (in quanto, sebbene la capacità d'uso sia una carta potenziale, un suolo impermeabilizzato non è in grado di produrre nulla ai fini agricoli e forestali). I suoli urbanizzati, invece, ricadono quasi tutti in II-III classe (per lavorabilità e/o rischio d'inondazione), tranne i suoli SAN BIAGIO che ricadono in IV classe per eccessiva presenza di artefatti che limita l'approfondimento radicale delle piante.

Di fatto si è notato che i suoli urbanizzati in aree verdi, nonostante la presenza di artefatti (quasi mai eccessiva⁴), hanno caratteristiche abbastanza simili ai suoli naturali.

A parte pochi casi, i riporti riscontrati in questi suoli sono di fatto ribaltamenti, con aggiunta di manufatti edilizi, dei suoli locali.

Nell'area periurbana predominano i suoli in II e I classe. In III classe le aree golenali di Ronco e Montone. Nell'area urbana prevale l'VIII classe, ma i suoli non impermeabilizzati vanno dalla II alla IV classe.

⁴ In quasi tutte le trivellate effettuate si è arrivati a 150 cm. La presenza di artefatti ha impedito l'approfondimento solo nel 18% dei casi (suoli SAN BIAGIO)

5. Valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli urbani

La valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli urbani ha seguito la metodologia sviluppata nell'ambito del progetto SOS4LIFE (LIFE15 ENV/IT/000225, <https://www.sos4life.it/>) e descritto nel rapporto "Linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli in ambito urbano e azioni concrete per la loro gestione". Il documento è disponibile al seguente indirizzo: https://www.sos4life.it/wp-content/uploads/SOS4Life-Valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli-in-ambito-urbano-e-azioni-per-la-loro-gestione_B.1.3-1.pdf.

Il lavoro ha seguito quanto già realizzato nell'ambito del progetto LIFE SOS4LIFE nel comune di Carpi (Calzolari et al., 2020; Ungaro et al., 2022), con la differenza che avendo un numero maggiore di siti di campionamento a disposizione, è stato possibile realizzare elaborati cartografici di maggior dettaglio. Nell'area urbana le carte delle proprietà dei suoli, che hanno fornito la base per il calcolo degli indicatori della fornitura potenziale di servizi ecosistemi da parte dei suoli urbani, hanno un dettaglio di 25m. Nel resto del territorio comunale il dettaglio è invece di 100m., in linea con le nuove carte dei servizi ecosistemici dei suoli realizzati da CNR IBE nel 2023 per tutto il territorio regionale.

Nella tabella seguente sono riportati i sette servizi ecosistemici dei suoli considerati; nella medesima tabella sono indicati anche i parametri utilizzati per la stima degli indicatori (Calzolari et al., 2016).

Servizio Ecosistemico ^a	Codice CICES 5.1 ^b	Contributo del suolo ai SE ^c	Funzioni del suolo ^d	Indicatori	Dati in input	Codice
Regolazione	2.2.1.1 2.3.3.2	Ritenzione e rilascio dei nutrienti e degli inquinanti Capacità depurativa (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	CSC Reazione del suolo	C org % Argilla % pH Scheletro %	BUF
Regolazione	2.1.1.2 2.3.3.2	Sequestro di carbonio (potenziale)	Pool di carbonio	Sequestro di carbonio (attuale)	C org % Densità apparente	CST
Approvvigionamento	1.1.1.1	Approvvigionamento di cibo (potenziale)	Produzione di biomassa	Carta della capacità d'uso dei suoli	LCC e integrandi	PRO
Approvvigionamento	1.1.1.x 1.1.5.x	Approvvigionamento di biomassa (potenziale)	Produzione di biomassa	NDVI media 2015-2020	NDVI (LANDSAT8)	BIOMASS
Regolazione	2.2.1.3	Regolazione dell'acqua /controllo ruscellamento - alluvioni (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	Capacità di infiltrazione	Ksat (mm/h) Psi _e (cm)	WAR
Regolazione (Approvvigionamento)	2.2.1.3 (4.2.2.2)	Regolazione dell'acqua - riserva idrica (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	Contenuto idrico a capacità di campo	Capacità di campo (-33 kPa)	WAS
Supporto	2.2.2.3	Habitat per gli organismi del suolo	Riserva di Biodiversità	Habitat potenziale per gli organismi del suolo	Indice QBS-ar Covariate DSM	BIO

Tabella 3. Servizi ecosistemici, funzioni del suolo dati di input necessari per la stima. a) MEA 2005; b) CICES Haines-Young, R., & Potschin, M. B. 2018; c) Dominati et al. 2010; d) European Commission (EC), 2006

I valori di ciascun indicatore sono presentati come numeri nell'intervallo da 0 a 1 (Wu et al., 2013) come segue:

$$Xi\ 0-1 = (Xi - Xmin) / (Xmax - Xmin)$$

- 0.0 - 0.1 dove Xi 0-1 è il valore standardizzato [0-1], Xi e' il valore attuale, Xmin e Xmax sono
- 0.1 - 0.2 rispettivamente il massimo ed il minimo dell'indicatore osservati nel territorio considerato. Il
- 0.2 - 0.3 **valore massimo** osservato viene posto uguale a **1**, ed il valore **0** indica il **minimo relativo**
- 0.3 - 0.4 nell'area considerata.
- 0.4 - 0.5 I risultati sono profondamente influenzati dal grado di variabilità delle proprietà del suolo
- 0.5 - 0.6 misurate e stimate osservata a scala locale. Gli indicatori sono stati normalizzati nell'intervallo
- 0.6 - 0.7 0-1 sull'intero territorio regionale. Operando il taglio su specifiche porzioni di territorio di
- 0.7 - 0.8 rilevanza amministrativa, pianificatoria o gestionale (ad es. provincia, area vasta, unione di
- 0.8 - 0.9 comuni, comune), gli indicatori possono essere normalizzati sulla popolazione di interesse a
- 0.9 - 1.0 scala locale.

Attraverso elaborazioni geostatistiche, seguite dall'utilizzo di pedofunzioni calibrate su dataset locali, sono state prodotte per tutta il territorio comunale le carte delle proprietà del suolo alla base della stima dei servizi ecosistemici. Sono state quindi realizzate **sette carte**, una per ogni servizio ecosistemico, in formato raster (risoluzione **25m** per l'area urbana e **100 m** per il resto del territorio comunale), con lo scopo di supportare le scelte della pianificazione urbanistica.

La tabella 4 riporta le statistiche descritte dei dati (N = 1211) alla base della valutazione dei servizi ecosistemici (ad eccezione di BIOMASS, produzione di biomassa vegetale, derivato da immagini satellitari). Dai valori riportati nella tabella 4 si può rilevare come, rispetto ai **suoli agricoli** (N = 792), i suoli dell'**area urbana** (N = 355) siano caratterizzati da un contenuto in sabbia % significativamente più basso ($p = 0.1$), da contenuti in limo %, in scheletro % e in C organico % significativamente ($p = 0.05$) più elevati. Analizzando invece in dati in termini di tipo di disturbo all'interno dell'area urbana, si osserva come i parametri considerati siano generalmente caratterizzati da un maggiore variabilità (valori più alti di deviazione standard), soprattutto nel caso di suoli urbanizzati e urbanizzati e rimaneggiati, come si può vedere nei grafici riportati nelle figure 22 e 23.

Figura 22. Valori medi e intervalli di confidenza per contenuto in limo % (sin.) e scheletro % (destra)

Figura 23. Valori medi e intervalli di confidenza per contenuto in C org. % (sin.) e pH (destra)

Variabile		Agricolo	In posto	Rimaneggiato	Urbanizzato	Urb./Rim.	Area Urbana	Tutti
Sabbia %	Num Oss	792	195	71	37	26	355	1121
	Media	20.64	19.64	20.11	19.16	19.45	19.62	20.35
	Dev. Std.	7.09	9.16	7.47	8.29	10.41	8.66	7.64
	Min	3.87	3.38	6.22	6.22	3.87	3.38	3.38
	Max	46.97	43.38	27.20	35.43	43.38	43.38	46.97
Limo %	Media	50.58	51.12	52.41	50.36	52.04	51.33	50.82
	Dev. Std.	4.88	3.78	2.71	3.57	5.79	3.81	4.60
	Min	33.65	36.05	47.19	43.76	36.05	36.05	33.65
	Max	62.94	60.36	56.74	56.74	60.36	60.36	62.94
Argilla %	Media	28.78	29.24	27.48	30.48	28.51	29.04	28.83
	Dev. Std.	6.36	8.35	7.64	7.51	8.12	7.97	6.91
	Min	16.41	16.41	21.42	20.24	16.41	16.41	16.41
	Max	43.96	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	43.96
C org. %	Media	1.03	1.33	1.77	1.50	1.31	1.43	1.15
	Dev. Std.	0.29	0.46	0.45	0.44	0.47	0.48	0.41
	Min	0.46	0.76	1.08	0.81	0.76	0.76	0.46
	Max	2.34	2.21	2.68	2.21	2.21	2.68	2.68
pH	Media	7.81	7.82	7.71	7.82	7.87	7.80	7.80
	Dev. Std.	0.27	0.18	0.16	0.17	0.18	0.19	0.24
	Min	6.56	7.44	7.48	7.57	7.56	6.99	6.56
	Max	8.29	8.13	8.05	8.05	8.13	8.13	8.29
Skel %	Media	0.09	0.98	1.59	1.33	0.70	1.08	0.40
	Dev. Std.	0.51	1.58	1.63	1.93	1.12	1.62	1.09
	Min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Max	6.97	6.97	6.97	6.97	3.25	6.97	6.97

Tabella 4. Statistiche descrittive del data set (N = 1121) delle proprietà dei suoli (0-30 cm) in funzione della tipologia di suolo e di disturbo

La procedura di stima degli indicatori dei servizi ecosistemici è stata preceduta dalla stima dei parametri chimico-fisici necessari (Tabella 3). A tal fine si è resa necessaria la spazializzazione dei valori puntuali misurati nei siti di campionamento in modo da ricostruire in continuo la distribuzione spaziale dei parametri riportati

in Tabella 3, seguita dall'applicazione di pedofunzioni di trasferimento calibrate su data set regionali emiliano-romagnoli (Tarocco et al., 2018, Ungaro et al., 2005, Ungaro et al., 2014).

La spazializzazione dei dati puntuali sull'intera superficie comunale è stata effettuata ricorrendo a simulazioni geostatistiche sequenziali (N = 25) dei residui normalizzati dei valori medi calcolati per le singole proprietà a livello delle delineazioni delle carte dei suoli, in scala 1:50,000 per l'intero territorio comunale (Figura 7) e in scala 1:10,000 per l'area urbanizzata (Figure 17 e 18). Le figure da 24 a 28 illustrano la distribuzione dei valori puntuali e dei valori medi per delineazione della carta dei suoli.

Figura 24. Sabbia % (0-30 cm): distribuzione dei valori puntuali (sin.) e valori medi per delineazione (destra)

Figura 25. Limo % (0-30 cm): distribuzione dei valori puntuali (sin.) e valori medi per delineazione (destra).

Figura 26. Argilla % (0-30 cm): distribuzione dei valori puntuali (sin.) e valori medi per delineazione (destra).

Figura 27. C org. % (0-30 cm): distribuzione dei valori puntuali (sin.) e valori medi per delineazione (destra).

Una volta associato a ciascun punto il valore medio della delineazione nella quale ricade, per differenza è stato calcolato il valore residuo (scarto dal valore medio). Questo una volta normalizzato è stato utilizzato per stimare e modellizzare i semivariogrammi necessari (Figura 29) ad implementare le simulazioni geostatistiche attraverso kriging ordinario su un grid a maglia regolare di 25 m nell'area urbana e a 100 m nel restante territorio comunale. Il valore medio delle simulazioni effettuate (N = 25) è stato poi soggetto a trasformazione inversa per ottenere il valore residuo cui è stato infine aggiunto il valore medio della delineazione per avere la stima in continuo di ciascuna variabile. Una eccezione a questa procedura è rappresentata dal contenuto in scheletro, la cui distribuzione è rappresentata principalmente da valori pari zero, situazione nella quale un approccio geostatistico non è applicabile. Per questo motivo nel caso dello scheletro è stato utilizzato il valore medio attribuito alle delineazioni della carta dei suoli sulla base dei dati disponibili.

Figura 28. pH (0-30 cm): distribuzione dei valori puntuali (sin.) e valori medi per delineazione (destra).

Figura 29. Semivariogrammi sperimentali (punti) e loro modelli (linea continua) per i residui standardizzati delle variabili pedologiche.

Figura 30. Carta del contenuto % in sabbia (sin.) e limo (des.) risultante dalla media delle simulazioni geostatistiche

Figura 31. Carta del contenuto % in argilla (sin.) e C org. (des.) risultante dalla media delle simulazioni geostatistiche

Figura 32. Carta del pH risultante dalla media delle simulazioni geostatistiche (sin.) e carta del contenuto medio in scheletro % (des.).

Per poter calcolare gli indicatori dei servizi ecosistemici dei suoli è necessario derivare alcune grandezze relative ai parametri chimico-fisici che sono alla base delle funzioni del suolo che sottendono la fornitura dei servizi ecosistemici. Queste sono la **densità apparente** (Mg m^{-3}), la **capacità di scambio cationico** (cmolc/kg), la **conducibilità idraulica satura** (mm h^{-1}), la **tensione di ingresso all'aria** (cm) e il **contenuto idrico alla capacità di campo** (-33 kPa , vol./vol.).

Figura 33. Carta della densità apparente (Mg m^{-3} , sin.) e carta dello stock di carbonio organico (Mg ha^{-1} , des.).

La stima di queste grandezze si è avvalsa di **pedofunzioni di trasferimento** (pedotransfer functions, PTF) ossia algoritmi di stima che utilizzano come input le frazioni granulometriche e il contenuto in carbonio organico. Le PTF sono state calibrate nel corso degli anni dal CNR IBE su dataset locali (emiliano-romagnoli) e sono descritte in chiaro nell'allegato 1 delle "Linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli in

ambito urbano e azioni concrete per la loro gestione” prodotte nell’ambito del progetto SOS4LIFE e nella pubblicazione “Siti locali rappresentativi dei suoli della pianura, del basso e medio appennino emiliano-romagnolo” (Tarocco et al., 2021). Implementando questi algoritmi in ambiente GIS attraverso l’uso del raster calculator di QGIS (QGIS.org, 2022) sono state stimate tutte le grandezze necessarie alla stima degli indicatori dei servizi ecosistemici del suolo. Le carte risultanti sono rappresentate nelle Figure 33 – 35).

Figura 34. Carta della capacità di scambio cationico (cmolc kg⁻³, sin.) e del contenuto idrico alla capacità di campo (vol/vol, des.)

Figura 35. Carta della conducibilità idraulica saturata (mm h⁻¹, sin.) e del tensione all’ingresso all’aria (cm, des.)

Le procedure di calcolo per ciascun indicatore sono riepilogate in Tabella 5.

Cod.	Dati di input	Calcolo
BUF	CSC (cmolc/kg) in funzione di OC (%) e argilla (%) $CSC = 6.332 + 0.404 \text{ argilla} + 1.690 \text{ OC}$ ($R^2 = 0.75$) pH contenuto in frammenti grossolani, sk (%) Profondità media della falda superficiale, WT (cm)	$BUF_{0-1} = \text{Log CSC (pH; sk)}_{0-1}$ <i>con pH < 6.5 riduzione di 0.25 or 0.5 in base a CSC e di 0.25 per scheletro > 30%</i> con falda (WT) profonda meno di 30 cm $BUF_{0-1} = \text{Log CSC (pH; sk)}_{0-1} * WT/30$
CST	Carbonio organico, OC (%) Densità apparente, BD ($Mg\ m^{-3}$)	$CST_{0-1} = \log [OC * BD * (1-SK)]_{0-1}$
PRO	Classe di capacità d'uso e intergradi	Riclassificazione classi LCC
BIOMASS	NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)	Standardizzazione (0-1) valori NDVI (media delle mediane 2015-2020)
WAR	Conducibilità idrica satura, Ksat ($mm\ h^{-1}$) Punto ingresso all'aria, PSle (cm)	$WAR_{0-1} = \log Ksat_{0-1} - PSle_{0-1}$
WAS	Capacità di campo (-33 kPa), WCFC (vol/vol) Profondità media della falda superficiale, WT (cm) Sk, frammenti grossolani ($\phi > 2\ mm$, vol/vol)	$WAS_{0-1} = (WC_{FC} * 1 - sk)_{0-1}$ falda più profonda di 100 cm, e $WAS_{0-1} = (WC_{FC} * 1 - sk) * WT/100$ con falda entro 100 cm
BIO	QBS _{ar} Covariate per Digital Soil Mapping	Spazializzazione valori puntuali via DSM (Quantile Random Forest)

Tabella 5. Procedure di calcolo per gli indicatori dei servizi ecosistemici.

Capacità depurativa (BUF)

L'indicatore per la capacità di attenuazione naturale dei suoli si basa sul sistema di valutazione utilizzato dal SGSS dell'Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 1995).

Questo schema considera la capacità di scambio cationico del suolo CSC ($cmol\ kg^{-1}$) nella sezione 0-30 cm, il pH nella sezione 0-30 cm, la profondità del suolo alla roccia o ad una falda superficiale (entro 30 cm), e il contenuto di scheletro entro i primi 30 cm.

Scheletro	C.S.C.	Profondità utile alle radici					
		<50 cm		50-100 cm		>100 cm	
		pH					
		>6.5	<6.5	>6.5	<6.5	>6.5	<6.5
<35%	>10	4	5	2	4	1	3
	<10	5	5	3	4	3	4
>35%	>10	5	5	4	5	3	4
	<10	5	5	5	5	4	4

Tabella 6. Schema di calcolo della capacità depurativa del suolo (RER, 1995)

Per il calcolo dell'indicatore si usa la seguente formula:

$$BUF\ 0-1 = \text{Log CSC (pH, sk)}_{0-1} * (\text{profondità del suolo}/30) \quad (1)$$

Istituto per la BioEconomia
Stock di carbonio attuale (CST)

Lo stock di carbonio contenuto nel terreno espresso in $Mg\ ha^{-1}$ viene calcolato sulla base del contenuto in carbonio organico in volume % (SOC) moltiplicato per la densità apparente (BD, $Mg\ m^{-3}$) e corretto per il contenuto in scheletro stimati per l'intervallo di profondità 0-30 cm.

$$CST_{0-1} = \log_{10} [SOC * BD * (1-SK)]_{0-1} \quad (2)$$

Produzione di alimenti (PRO)

La carta di capacità d'uso è disponibile in scala 1: 50.000 per tutta la regione (ed. 2021). Il numero di classi derivata dalla carta è assai maggiore (103 classi) rispetto a quello riscontrabile nella sola pianura (27 classi), per cui è stato necessario riscalarle le classi secondo un nuovo schema rispetto a quello utilizzato nella carta pubblicata nel 2020. Le classi LCC sono state standardizzate seguendo lo schema presentato nella tabella 6.

LCC	Indice[0-1]	LCC	Indice[0-1]	LCC	Indice[0-1]	LCC	Indice[0-1]
I	1.000	III/VI/II	0.538	IV/VIII/VI	0.314	VII/III	0.400
I/II	0.936	III/VI/IV	0.538	V	0.429	VII/III/VI	0.366
I/II/III	0.885	III/VI/VII	0.404	V/I	0.686	VII/III/VIII	0.300
I/III	0.871	III/VI/VIII	0.438	V/II	0.621	VII/IV	0.336
I/V	0.743	III/VII	0.457	V/VI	0.364	VII/IV/VIII	0.252
I/VI	0.679	III/VII/VI	0.423	V/VIII	0.236	VII/VI	0.207
II	0.857	III/VII/VIII	0.357	VI	0.286	VII/VI/III	0.323
II/I	0.921	III/VIII	0.393	VI/II	0.543	VII/VI/VIII	0.157
II/III	0.793	III/VIII/VI	0.376	VI/III	0.479	VII/VIII	0.079
II/III/IV	0.742	IV	0.571	VI/III/II	0.561	VII/VIII/III	0.228
II/III/VI	0.676	IV/II	0.700	VI/III/IV	0.495	VII/VIII/VI	0.128
II/IV	0.729	IV/II/III	0.699	VI/III/VII	0.395	VIII	0.000
II/IV/III	0.728	IV/II/VI	0.599	VI/III/VIII	0.362	VIII/III	0.321
II/IV/VI	0.628	IV/III	0.636	VI/IV	0.414	VIII/III/IV	0.371
II/V	0.664	IV/III/II	0.685	VI/IV/I	0.547	VIII/III/VI	0.304
II/VI	0.600	IV/III/VI	0.552	VI/IV/III	0.480	VIII/IV	0.257
III	0.714	IV/V	0.507	VI/IV/VII	0.347	VIII/IV/VI	0.257
III/I	0.843	IV/VI	0.443	VI/IV/VIII	0.314	VIII/VI	0.129
III/II	0.779	IV/VI/I	0.576	VI/VII/III	0.338	VIII/VI/III	0.262
III/II/IV	0.728	IV/VI/III	0.509	VI/VII/IV	0.304	VIII/VI/IV	0.228
III/II/VI	0.661	IV/VI/VII	0.376	VI/VII/VIII	0.171	VIII/VI/VII	0.128
III/IV	0.650	IV/VI/VIII	0.343	VI/VIII	0.157	VIII/VII	0.064
III/IV/VI	0.566	IV/VII	0.379	VI/VIII/III	0.290	VIII/VII/III	0.214
III/IV/VIII	0.533	IV/VIII	0.314	VI/VIII/IV	0.257	VIII/VII/IV	0.181
III/VI	0.521	IV/VIII/III	0.414	VII	0.143	VIII/VII/VI	0.114

Tabella 7. Valore dell'indicatore per la produttività agricola (PRO) in funzione della classe di capacità d'uso

Produzione biomassa vegetale (BIOMASS)

L'indicatore si basa sulla normalizzazione dell'intervallo di variabilità del valore di NDVI derivato da remote sensing (RS) utilizzando immagini Landsat 8 (risoluzione originale 30 m) per gli anni dal 2015 al 2020, ricampionate a 100 m. Per ciascun anno viene calcolato in valore mediano dell'indice utilizzando le immagini disponibili con copertura nuvolosa <10%. La media delle mediane ottenute per ciascun anno viene standardizzata nell'intervallo 0-1.

$$\text{BIOMASS } 0-1 = (\text{NDVI})^{0-1} \quad (5)$$

Infiltrazione profonda di acqua (WAR)

Il processo di infiltrazione dipende principalmente da tre parametri pedologici: la conducibilità idraulica satura (K_{sat} , mm h^{-1}), la distribuzione dimensionale dei pori e le condizioni di saturazione del terreno. L'indicatore del potenziale del suolo nel regolare l'infiltrazione, WAR, è quindi stimato come segue:

$$\text{WAR}_{0-1} = \log K_{\text{sat}0-1} - \text{PSIe}_{0-1} \quad (6)$$

dove PSIe (punto di ingresso all'aria, mm) indica la distribuzione relativa tra micropori, dove l'acqua si muove per capillarità e macropori dove l'acqua si muove per gravità.

Riserva di acqua (WAS)

Come indicatore del potenziale del suolo nell'immagazzinamento di acqua (WAS) si considera il contenuto volumetrico di acqua alla capacità di campo (WCFC , $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$). Il WCFC è calcolato utilizzando una PTF calibrata sui suoli dell'Emilia-Romagna (Ungaro et al., 2005), i cui input sono la struttura del terreno, il contenuto di carbonio organico e la densità apparente. Al valore così stimato si sottrae il volume occupato dallo scheletro (s_k , vol vol^{-1}). In caso di presenza di falda superficiale (WT) nel primo m di terreno, è stata presa in considerazione la sua profondità media per ulteriormente diminuire il potenziale del terreno per l'immagazzinamento dell'acqua.

$$\text{WAS}_{0-1} = (\text{WCFC} * (1 - s_k) * (\text{WT}/100)) \quad (7)$$

Habitat per gli organismi del suolo (BIO)

L'indicatore si basa sulla normalizzazione dell'intervallo di variabilità del valore di QBS-ar stimato con Quantile Random Forest via DSM (Digital Soil Mapping) su un grid regolare a 100 m. Per la stima sono state utilizzate 23 covariate sia categoriche (uso del suolo riclassificato) sia continue. Le variabili continue sono ascrivibili a tre gruppi: i) Indici spettrali da telerilevamento, ii) variabili derivate dal modello digitale del terreno, e iii) proprietà dei suoli derivate via DSM per la profondità di riferimento 0-30 cm.

$$\text{BIO } 0-1 = (\text{QBSar})^{0-1} \quad (8)$$

Indice IQ4

L'indice complessivo IQ4 si ottiene mediante il seguente calcolo:

$$\text{IQ4} = \text{PRO} + \text{WAR} + \text{BUF} + \text{CST} \quad (9)$$

L'indice IQ4 viene classato in 5 classi di qualità definite dalla distribuzione dell'IQ4 nell'area considerata:

- Classe 1 >80° percentile della distribuzione,
- Classe 2 <80° e > 60°,
- Classe 3 <60° e > 40°,
- Classe 4 <40° e > 20°,
- Classe 5 <20° percentile della distribuzione

Le carte dei sette indicatori Indicatori dei servizi ecosistemici dei suoli considerati sono riportate nelle Figure 36-39. Si ricorda che tutti gli indicatori sono riscaldati sulla variabilità locale (valori minimo e massimo) e hanno valori compresi tra zero e uno. I raster, e i file vettoriali derivati, hanno una diversa risoluzione, pari a 25 m nell'area urbana oggetto di rilevamento specifico e 100 nelle aree prevalentemente agricole nel resto del territorio comunale. Le carte qui illustrate sono state "mascherate" per le aree sigillate, ma le carte prodotte contengono valori in continuo (salvo che per i corpi d'acqua).

Figura 36. Carta dell'indicatore BIO (sin.) e dell'indicatore BIOMASS (des.) .

Figura 35. Carta dell'indicatore BUF (sin.) e dell'indicatore CST (des.)

Figura 36. Carta dell'indicatore PRO (sin.) e dell'indicatore WAR (des.)

Figura 9. Carta dell'indicatore WAS (sin.) e dell'indice di qualità dei suoli IQ4 (des.)

Figura 40. Carta dell'indice di qualità dei suoli IQ4 classato in funzione dei ventili della distribuzione statistica. I valori di riferimento per la definizione delle classi sono quelli riportati nella legenda della carta dell'IQ4 in figura 37

I valori degli indicatori riportati nelle carte possono essere utilizzati, ad esempio, per caratterizzare i servizi ecosistemici potenzialmente forniti dai suoli ricondotti alle unità cartografiche della carta dei suoli (N = 79, Figure 17 e 18) o in funzione del grado di disturbo cui sono stati soggetti i suoli dell'area urbanizzata oggetto di rilevamento (N = 4, Figura 11).

Unità cartografica	TIPO_SUOLI	FLOOD	Classe cap. uso	ha	Num celle	Share	BIO	BIOMASS	BUF	CST	PRO	WAR	WAS
BEL1	in posto	1	II	468.8	7500	0.17	0.60	0.60	0.52	0.70	0.86	0.35	0.59
BEL1/LAM1	in posto	1	III	274.9	4399	0.10	0.69	0.68	0.52	0.75	0.71	0.40	0.58
MDC2	in posto	1	II	156.1	2498	0.06	0.54	0.60	0.70	0.73	0.86	0.27	0.67
URB2	urbanizzato	0	VIII	130.1	2082	0.05	0.34	0.36	0.59	0.78	0.00	0.50	0.61
SMB1	in posto	1	I	128.6	2058	0.05	0.59	0.56	0.53	0.66	1.00	0.41	0.58
GRZ1/BOR1	in posto	0	III/IV	116.6	1865	0.04	0.46	0.59	0.44	0.77	0.65	0.41	0.44
RTFy	in posto	1	II	116.2	1859	0.04	0.61	0.57	0.87	0.75	0.86	0.11	0.81
REM1/CTL4	in posto	1	II	94.6	1513	0.03	0.68	0.62	0.61	0.65	0.86	0.41	0.61
TEG2	in posto	0	II	93.3	1493	0.03	0.64	0.64	0.53	0.73	0.86	0.33	0.60
TEG1	in posto	0	I	86.3	1380	0.03	0.62	0.61	0.46	0.72	1.00	0.41	0.55
BGT2	in posto	1	II	84.8	1356	0.03	0.61	0.58	0.68	0.54	0.86	0.31	0.63
CTL4	in posto	0	II	81.9	1310	0.03	0.51	0.59	0.67	0.70	0.86	0.31	0.65
RNV1	in posto	1	II	79.1	1265	0.03	0.61	0.63	0.72	0.70	0.86	0.30	0.67
RTF1	in posto	0	II	71.4	1142	0.03	0.56	0.60	0.73	0.77	0.86	0.23	0.71
URB4	urbanizzato	0	VIII	70.5	1128	0.03	0.39	0.38	0.62	0.70	0.00	0.38	0.62
LBA1	in posto	1	III	68.7	1099	0.02	0.54	0.56	0.81	0.70	0.71	0.18	0.75
PTR2	in posto	0	I	59.9	959	0.02	0.59	0.63	0.37	0.60	1.00	0.60	0.50
TEG2/SGR2	in posto	0	II/I	40.3	645	0.01	0.73	0.78	0.60	0.79	0.92	0.31	0.62
PRD1	in posto	1	II	32.2	515	0.01	0.51	0.52	0.58	0.69	0.86	0.34	0.62
BEL2	rimaneggiato	1	II	31.6	505	0.01	0.49	0.57	0.49	0.72	0.86	0.68	0.56
URB4-RES	urb./rimaneg.	1	VIII/II	31.5	504	0.01	0.38	0.44	0.65	0.62	0.39	0.20	0.65
RNV0	in posto	0	II/III	30.8	493	0.01	0.49	0.61	0.88	0.76	0.79	0.17	0.77
DRA	rimaneggiato	0	II	28.8	461	0.01	0.35	0.65	0.56	0.71	0.86	0.50	0.60
MDC1	in posto	1	III	26.9	430	0.01	0.70	0.68	0.89	0.90	0.71	0.32	0.76
PRD1/LBA1	in posto	0	II/III	25.3	404	0.01	0.55	0.61	0.71	0.66	0.79	0.31	0.66
RTF1/MAN1	in posto	0	II/III	25.1	401	0.01	0.39	0.62	0.72	0.74	0.79	0.25	0.69
SAD1	in posto	0	III	24.1	386	0.01	0.58	0.63	0.61	0.45	0.71	0.29	0.63
CTL4/MDC2	in posto	0	II	23.8	380	0.01	0.50	0.56	0.64	0.77	0.86	0.32	0.61
SBGO	rimaneggiato	0	IV	22.2	355	0.01	0.25	0.54	0.47	0.65	0.57	0.77	0.47
PRD1/PRD3	in posto	0	II	21.6	346	0.01	0.81	0.63	0.62	0.74	0.86	0.27	0.65

Tabella 8. Valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici per le unità cartografiche della carta dei suoli urbani.

Le statistiche descrittive di ciascun indicatore per le diverse unità cartografiche della carta dei suoli urbani possono essere utilizzate per verificare quali servizi ecosistemici siano in sinergia tra loro e quali siano invece antagonisti. Limitandoci a considerare le prime 30 unità per estensione territoriale (che coprono complessivamente il 90% dell'area urbanizzata) e considerando solo le superfici di suolo libero da infrastrutture ed edifici, in termini di valori medi di ciascun indicatore si ottiene il quadro riportato nella tabella 8, graficamente sintetizzato dal grafico a stella in figura 41.

Figura 41. Valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici dei suoli nelle unità cartografiche più diffuse della carta dei suoli urbani

Dai valori in tabella e dall'andamento dei valori nel grafico si apprezza il crollo dei valori medi degli indicatori PRO, BIO, BIOMASS nei suoli urbanizzati e urbanizzati/rimaneggiati. La diminuzione è mediamente più contenuta per WAS e BUF, mentre nel caso di WAR nell'unità URB1 si osserva un valore medio superiore a 0.8. Si mantiene invece elevato con valori >0.7 la media di CST, prossima a 0.8 nelle unità URB2 e URB1. Nella tabella 9 sono riportati i coefficienti di correlazione tra i valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici delle unità cartografiche della carta dei suoli. Nella maggior parte dei casi i servizi sono in sinergia tra loro, ad eccezione di WAR e WAS e di WAR e BUF.

	<i>Media</i>	<i>Dev. Std.</i>	BIO	BIOMASS	BUF	CST	PRO	WAR	WAS
Indicatore									
BIO	0.484	0.180	1.000	0.506	0.427	0.373	0.437	-0.102	0.421
BIOMASS	0.519	0.156	0.506	1.000	0.328	0.351	0.762	0.218	0.330
BUF	0.580	0.152	0.427	0.328	1.000	0.711	0.277	-0.342	0.890
CST	0.680	0.156	0.373	0.351	0.711	1.000	0.258	0.089	0.838
PRO	0.649	0.281	0.437	0.762	0.277	0.258	1.000	-0.001	0.305
WAR	0.395	0.183	-0.102	0.218	-0.342	0.089	-0.001	1.000	-0.217
WAS	0.587	0.137	0.421	0.330	0.890	0.838	0.305	-0.217	1.000

Tabella 9. Coefficienti di correlazione tra i valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici delle unità cartografiche della carta dei suoli. I rosso le coerrelazioni statisticamente significative (p = 0.05).

Figura 42. Valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici dei suoli in funzione del tipo di disturbo

Quanto evidenziato a livello di unità cartografiche è ancora più evidente osservando l'andamento dei valori medi ponderati sulla superficie delle unità cartografiche in funzione del tipo di disturbo che caratterizza ciascuna unità cartografica (Figura 42).

L'indicatore BIO è mediamente e significativamente più elevato nei suoli "indisturbati" delle aree agricole periurbane con un trend decrescente all'aumentare del grado di disturbo.

Nel caso dell'indicatore BIOMASS il valore medio dei suoli disturbati è prossimo a quello dei suoli indisturbati, ed è significativamente più elevato di quelli dei suoli urbanizzati e urbanizzati/disturbati.

Nel caso di PRO, i valori medi delle unità cartografiche caratterizzate da suoli agricoli indisturbati e da suoli disturbati sono superiori a 0.8, significativamente più elevati dei valori medi che caratterizzano le unità con tipologie intermedie urbanizzate/disturbate (0.377 ± 0.054) e ovviamente di quelle completamente urbanizzate dove il valore di PRO è nullo.

I valori medi degli indicatori BUF, CST e WAS non sembrano risentire significativamente del grado di disturbo e sono molto vicini tra loro. Interessante notare come nel caso di CST siano i suoli delle aree verdi del tessuto urbanizzato ad avere il valore medio più elevato (0.708 ± 0.098), di poco superiore a quello stimato per i suoli agricoli dell'area periurbana (0.700 ± 0.031).

Gli indicatori BUF e WAS sono invece mediamente più elevati nei suoli agricoli indisturbati e nei suoli urbanizzati.

Nel caso di WAR, infine, l'indicatore mostra un valore mediamente e significativamente più elevato nelle unità cartografiche caratterizzate dalla presenza di suoli disturbati (0.531 ± 0.088) e di suoli urbanizzati (0.441 ± 0.329). In questo ultimo caso, tuttavia, si osserva una elevata variabilità. Nella Tabella 10 sono riportate le statistiche descritte degli indicatori in funzione del grado di disturbo dei suoli urbani e periurbani.

Tipo di disturbo	Num UC	Indisturbato 32	Disturbato 21	Urbanizzato/Disturbato 22	Urbanizzato 4	Tutte le UC 79
BIO	<i>Media</i>	0.600	0.397	0.450	0.272	0.484
	<i>Dev. Std.</i>	0.112	0.179	0.184	0.115	0.180
	<i>Minimo</i>	0.279	0.112	0.000	0.145	0.000
	<i>Massimo</i>	0.806	0.818	0.766	0.390	0.818
BIOMASS	<i>Media</i>	0.612	0.574	0.434	0.150	0.519
	<i>Dev. Std.</i>	0.053	0.060	0.178	0.037	0.156
	<i>Minimo</i>	0.505	0.482	0.000	0.296	0.000
	<i>Massimo</i>	0.782	0.664	0.624	0.376	0.782
BUF	<i>Media</i>	0.600	0.549	0.599	0.607	0.580
	<i>Dev. Std.</i>	0.140	0.105	0.200	0.060	0.152
	<i>Minimo</i>	0.282	0.290	0.000	0.502	0.000
	<i>Massimo</i>	0.888	0.718	0.764	0.617	0.888
CST	<i>Media</i>	0.708	0.700	0.661	0.760	0.680
	<i>Dev. Std.</i>	0.085	0.161	0.221	0.063	0.156
	<i>Minimo</i>	0.445	0.078	0.000	0.696	0.000
	<i>Massimo</i>	0.896	0.846	0.835	0.846	0.896
PRO	<i>Media</i>	0.837	0.801	0.377	0.000	0.649
	<i>Dev. Std.</i>	0.097	0.105	0.122	0.000	0.281
	<i>Minimo</i>	0.650	0.571	0.000	0.000	0.000
	<i>Massimo</i>	1.000	0.857	0.508	0.000	1.000
WAR	<i>Media</i>	0.336	0.531	0.358	0.441	0.395
	<i>Dev. Std.</i>	0.118	0.193	0.201	0.207	0.183
	<i>Minimo</i>	0.112	0.202	0.000	0.375	0.000
	<i>Massimo</i>	0.655	0.873	0.711	0.861	0.873
WAS	<i>Media</i>	0.619	0.566	0.610	0.627	0.587
	<i>Dev. Std.</i>	0.083	0.141	0.188	0.008	0.137
	<i>Minimo</i>	0.438	0.002	0.000	0.602	0.000
	<i>Massimo</i>	0.815	0.678	0.719	0.620	0.815

Tabella 10. Valori medi degli indicatori dei servizi ecosistemici per le le unità cartografiche della carta dei suoli urbani caratterizzate da diversi gradi di disturbo

6. Bibliografia

Calzolari, C., Tarocco, P., Lombardi, N., Marchi, N., Ungaro, F., 2020. Assessing soil ecosystem services in urban and peri-urban areas: from urban soils survey to providing support tool for urban planning. *Land Use Policy*, 99, 105037, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105037>

Calzolari C., Ungaro F., Maienza A., Marchi N., Tarocco P., 2019. Guidelines for assessing soil ecosystem services in urban environment and their management - LIFE15 ENV/IT/000225 GUIDELINES ACTION B1.3 <https://www.sos4life.it/wp-content/uploads/B1.3-Guidelines-for-assessing-soil-ecosystem-services.pdf>.

Calzolari C., Ungaro F., Filippi N., Guermandi M., Malucelli F., Marchi N., Staffilani F., Tarocco P., 2016. A methodological framework to assess the multiple contributions of soils to ecosystem services delivery at regional scale. *Geoderma*, 261, 190-203.

QGIS.org, 2022. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.org>

Tarocco, P., Calzolari, C., Ungaro, F., 2021. Siti locali rappresentativi dei suoli della pianura, del basso e medio appennino emiliano-romagnolo. Edizione 2021. Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico Sismico e dei Suoli. Documento disponibile al seguente URL (ultimo accesso 27/10/2023): http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/SITI_BENCHMARK_RER.pdf

Ungaro F., Maienza A., Ugolini F., Lanini G.M., Baronti S., Calzolari C., 2022. Assessment of joint soil ecosystem services supply in urban green spaces: A case study in Northern Italy. *Urban Forestry & Urban Greening*, 67,127455. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127455>

Ungaro, F., Calzolari, C., Pistocchi, A., Malucelli, F., 2014. Modelling the impact of increasing soil sealing on runoff coefficients at regional scale: a hydropedological approach. *J. Hydrol. Hydromech.*, 62, 2014,1, DOI: 10.2478/johh-2014-0005

Ungaro, F., Calzolari, C., Busoni, E. 2005. Development of pedotransfer functions using a group method of data handling for the soil of the Pianura Padano-Veneta region of North Italy. Water retention properties. *Geoderma*, 124, 293-317.

Wu, J., Feng, Z., Gao, Y., Peng, J., 2013. Hotspot and relationship identification in multiple landscape services: A case study on an area with intensive human activities. *Ecol. Indic.* 29, 529-537, doi:10.1016/j.ecolind.2013.01.037.

ALLEGATO 1. Suoli urbani

SUOLO	NOME DEL SUOLO	CLASSIFICAZIONI		CAPACITA' D'USO			n. OSS
		SOIL TAXONOMY (2022)	WRB	Classe	Limitaz1	Limitaz2	
BEL2	BELLARIA, transportic	Udifluventic Haplustepts loamy, mixed, superactive, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	w2		18
BUD1	BUDRIO	Anthroportic Ustorthents fine silty, spolic, mixed, superactive, calcareous, mesic	Calcaric Regosols (Transportic)	II	s2		2
DRA	DRAGONI	Anthroportic Ustorthents fine silty, spolic, mixed, superactive, calcareous, mesic	Calcaric Regosols (Prototechnic, Transportic)	II	s2		42
MDC5	MEDICINA, transportic	Anthroportic Haplustepts fine, spolic, mixed, superactive, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	s2	w1	6
RES	RESISTENZA	Anthroportic Ustorthents fine, spolic, mixed, superactive, calcareous, mesic	Calcaric Regosols (Prototechnic, Transportic)				6
RNVx	Variante a ricopertura antropica dei suoli RONCOLE VERDI	Anthroportic Haplustepts fine, spolic, mixed, superactive, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	s2		3
RTF3	ROTOFRENO, transportic	Anthroportic Haplustepts fine, spolic, mixed, active, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	s2		6
SBG1	SAN BIAGIO	Anthroportic Ustorthents loamy skeletal, concretic, superactive, calcareous, mixed, mesic	Urbic Ekranic Technosols (Calcaric Epitechnoskeletal)	IV	s1		20
TEG3	TEGAGNA, transportic	Anthroportic Haplustepts fine silty, spolic, mixed, superactive, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	s2		17
VIP3	VILLA PAOLINA, transportic	Anthroportic Haplustepts fine silty, spolic, mixed, superactive, mesic	Hypereutric Cambisols (Transportic)	II	w2		11

Tutto riporto almeno fino a 100-150cm	Riporto superficiale con suolo originale sepolto
---------------------------------------	--

Il suolo DRAGONI (derivato da materiale dei suoli BELLARIA) è il suolo urbano più diffuso nel comune.

Orizzonti genetici del suolo (valori modali)

suolo	N.	°OrizGen	LimSup	Spes	Arg	Sab	classe	Schel	S.O.	CalcTot	pH
			cm	cm	%	%		%	%	%	
BEL2	1	O o OA	0	5	19	27	FL	0	7	16	7.3
BEL2	2	(^)A o A/B(u)	3	45	22	30	F	2		18	8
BEL2	3	Bw(u) o Au2	55	50	25	22	FL	2	1.1	21	8.2
BEL2	4	BC o C (k)	100		22	31	F	0	0.8	20	8.3
BEL2	5	Ab o A/Bb	120		37	5	FLA	0	1	7	8.1
DRA	1	Oe	0	3	16	37	F	0	8	16	7.2
DRA	2	^Au o ^A/Bu	3	50	25.5	24	FL	5	1.7	19	7.9
DRA	3	^Acu o ^A/Cu	45	55	25	22	FL	5	1	19.5	8.1
DRA	4	A(O)ub	100	45	26	25	F	3	1.7	16	8
DRA	5	Bw(u)b	105		24.5	19.5	FL	0	1.2	8.2	7.9
MDC5	1	Oe o OA	0	1				0	11.2		7.3
MDC5	2	^Au o ^A/Bu	1	55	33	18	FLA	5	1.8	15	7.9
MDC5	3	Ab	55	25	42	8	AL	0	2.2	11	8
MDC5	4	Bw(k)b	80	65	41	10	AL	0	1.4	8.1	8
MDC5	5	Ckb	90		29	12	FLA	0	0.4	6	8.1
RES	1	Oe o OA	0	1					7		
RES	2	^Au	1	25	34	20	FLA	20	4	21	8
RES	3	^AC o ^Cu	25	65	38	11	FLA	5	1.7	18	8.1
RES	4	A(B)b	100		44	10	AL	0	1.2	16	8.1
RNVx	1	^Au	0	55	29	18	FLA	5	2.3	6.8	7.9
RNVx	2	Ab o Bwb	55	45	39	15	FLA	0	1.6	5	8
RNVx	3	Bkb	95		35	13	FLA	0	0.5	41	8.4
RTF3	1	Oe	0	1					7		
RTF3	2	^Au o ^A/Bu	0	50	36	14	FLA	2	2.5	19	7.8
RTF3	3	Bwb o Ab	50	60	53	3	AL	0	1.5	15	7.9
RTF3	4	Cb	110		51	3	AL	0	1	20	8.1
SBG1	1	Oe o Oa	0	1					7		
SBG1	2	^Au	5	42	23	30	F	20	1.6	20	8.1
SBG1	3	^AC o ^AB o ^C	42		20	32	F	40	0.9	20	8.3
TEG3	1	Oe	0						7		
TEG3	2	^Au o ^A/Bu1	0	30	28	19	FLA	5	2.1	7.1	7.7
TEG3	3	^A/Bu2 o Bu	10	25	27	26	FLA	0	0.9	10	7.9
TEG3	4	A o AB (u)b	55	40	29	14	FLA	0.5	1.5	1.5	7.8
TEG3	5	Bwb	92	32	28	22	FLA	0	1	1.4	7.8
TEG3	6	Bkb	120		21	18	FL	0	0.5	19	8.3
VIP3	2	^Au o A/B(k)u	1	50	30	22	FA	3	1.7	17	8
VIP3	3	^Acu o ^A/Bu	50	50	30	15	FLA	3	1.25	10.4	8
VIP3	4	A(u)b	75	40	29	21	FLA	0	1.4	5.8	7.8
VIP3	5	Bw(u)b	100	40	25	18	FL	0		5.2	7.9

SUOLO	Qualità specifiche									Parametri orizzonte superficiale (^Au)				
	Pendenza	Piet. sup	Prof Utile_Rad	Disp. Oss. radici	Incrost. Sup.	Res mecc	Tempo Attesa	Fessurabilità	Fertilità	Tessitura	Scheletro	Calcare	pH	S.O.
	%	%	cm								%	%	%	
BEL2	0.1-2.3 (0.9)	0	>135-165	buona	da basso a moderato	scarsa	breve	bassa	BUONA	F-FLA (F)	0-25 (2)	14-23 (18)	7.7-8.3 (8)	1.1-2.6
BUD1	0.1-0.9 (0.3)	0	>135-165	buona	da basso a moderato	scarsa	breve	bassa	BUONA	F-FLA (F)	0-25 (2)	14-23 (18)	7.7-8.3 (8)	
DRA	0.3-3 (0.9)	0	da 85-115 a >135-165	buona	da basso a moderato	moderata	breve	bassa	BUONA	F-FLA (FL)	0-35 (5)	8-29 (19)	7.1-8.5 (7.9)	0.8-4.5 (1.7)
MDC5	0.1-1.7 (0.9)	0	da 85-115 a >135-165	Da buona a moderata	da basso a moderato	moderata	medio	media	BUONA	F-FA (FLA)	0-30 (5)	10-27 (15)	7.8-8.2 (7.9)	0.9-2.4 (1.8)
RES	0.8-1.5 (0.3)	0	da 85-115 a >135-165	Da buona a moderata	da basso a moderato	moderata	medio	Media	BUONA	FLA	0-30 (20)	13-23 (21)	7.9-8.2 (8)	1.5-4.5 (4)
RNVx	0.5-1.5 (1)	0	da 85-115 a >135-165	buona	da basso a moderato	moderata	medio	media	BUONA	FA-FLA (FLA)	0-15 (3)	4.5-18 (6.8)	7.5-8.1 (7.9)	1.7-3.8 (2.3)
RTF3	0.2-2.7 (0.5)	0	da 85-115 a >135-165	Da buona a moderata	da basso a moderato	moderata	medio	forte	BUONA	FA-AL (FLA)	0-3 (2)	18-21 (19)	7.3-7.9 (7.8)	1.6-4.5 (2.5)
SBG1	0.5-5 (1)	5	da 20-30 a 40-60	Buona	da basso a moderato	Elevata	breve	bassa	DA BUONA A MODERATA	F-FLA (F)	5-30 (20)	15-25 (20)	7.8-8.2 (8.1)	0.7-2.1 (1.6)
TEG3	0.2-1.2 (0.7)	0	da 85-115 a >135-165	buona	da basso a moderato	scarsa	breve	bassa	BUONA	F-FLA (FLA)	0-20 (5)	2-15 (7.1)	7.4-8.3 (7.7)	0.7-5.4 (2.1)
VIP3	0.5-2 (0.75)	0	>135-165	buona	moderato	moderata	medio	media	BUONA	FL-FLA (FA)	0-20 (3)	8.2-23 (17)	7.3-8.2 (8)	1-3.1 (1.7)

ALLEGATO 2. Descrizione dei profili

Sigla del profilo	E7809P0001
Provincia	Forlì-Cesena
Località	Parco Bargossi
Rilevatori e data	CALZOLARI, TAROCCO, il 05/07/2023
Uso del suolo	prati permanenti asciutti
Morfologia	area urbanizzata
Geologia:	UNITA' DI MODENA (AES8a)
Materiale parentale	alluvioni in posto con riporto superficiale
Pendenza	2%
Quota	23.3 m s.l.m.
Suolo	BELLARIA, transportic (BEL2)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- Apu** 0-30 cm; poco umido, franco limoso, scheletro scarso alla base dell'orizzonte fila di mattoncini; colore umido su facce di rottura bruno (10YR4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare media forte; comuni radici fini; pori principali abbondanti fini; pori secondari molti medi; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Bw** 30-55 cm; umido, franco limoso, scheletro scarso (mattoncini); colore umido su facce di rottura bruno oliva (2.5Y4/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana moderata; poche radici fini; pori principali comuni fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- BC** 55-90 cm; umido, franco limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, comuni fini di colore grigio bruno pallido (2.5Y6/3) e con masse arricchite di Fe+++ comuni fini di colore bruno giallastro scuro (10YR3/6); pori principali comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Cg1** 90-120 cm; umido, franchi sabbiosi, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti medie di colore grigio bruno pallido (2.5Y6/2) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti medie di colore bruno oliva (2.5Y4/4); pori principali abbondanti fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Cg2** 120-150 cm; umido, franco, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale assente: porosità interstiziale non visibile o molto scarsa; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti medie di colore grigio bruno pallido (2.5Y6/2) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti medie di colore bruno giallastro (10YR5/6); violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens. App
1	0	30	37	44	19	F	1.64	8.24	17.3	16.8	1.26
2	30	55	37	44	19	F	1.28	8.38	18.4	16	
3	55	90	31	52	17	FL	0.86	8.54	19.2	15.1	1.66
4	90	120	31	53	16	FL	0.55	8.73	22.9	18	1.39
5	120	150	31	54	15	FL	0.51	8.68	21.8	16.5	

Sigla del profilo **E7809P0002**

Localizzazione su 240SO
 CTR 1:25.000
 Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco Paul Harris
 Rilevatori e data CALZOLARI, TAROCCO, il 05/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: UNITA' DI MODENA (AES8a)
 Materiale parentale riporto fino a 115 cm
 Pendenza 0.5%
 Quota 26.4 m s.l.m.
 Suolo DRAGONI (DRA)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- Au1** 0-10 cm; secco, franco limoso, scheletro scarso (mattoni, sassi, pezzi di asfalto, pezzi di plastica); colore umido su facce di rottura bruno grigio molto scuro (2.5Y3/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare molto fine forte; molte radici fini; pori principali abbondanti fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Au2** 10-20 cm; poco umido, franco limoso, scheletro scarso (mattoni, sassi, pezzi di asfalto, pezzi di plastica); colore umido su facce di rottura bruno grigio scuro (2.5Y4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine forte; comuni radici fini; pori principali comuni molto fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- AC** 20-115 cm; umido, franco argilloso, scheletro comune scarso (mattoni, sassi, pezzi di asfalto, pezzi di plastica); colore umido su facce di rottura bruno grigio (2.5Y5/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; poche radici fini; pori principali comuni molto fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Cgb** 115-150 cm; umido, franco, scheletro assente; colore umido su facce di rottura grigio olivastro (5Y4/2); aggregazione principale assente: porosità interstiziale non visibile o molto scarsa; masse arricchite di Fe+++ abbondanti di colore bruno giallastro scuro (10YR4/4) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti di colore bruno giallastro (10YR5/8); comuni rivestimenti di ferro e manganese laminari su superfici naturali; poche radici fini; pori principali comuni molto fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto.

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens. App
1	0	10	19	54	27	FLA	3.81	7.92	17	22.1	1.18
2	10	20	15	60	25	FL	1.17	8.48	19.8	16.1	
3	20	115	19	52	29	FLA	0.87	8.44	20.1	23	1.52
4	115	150	15	60	25	FL	1.07	8.42	21	18.2	1.63

Sigla del profilo **E7809P0003**
 Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco L. De Antiquis
 Rilevatori e data CALZOLARI, TAROCCO, il 05/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSINTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale: riporto fino a 60 cm, poi alluvioni in posto
 Pendenza 0.2%
 Quota 23 m s.l.m.
 Suolo Variante a moderata disponibilità di ossigeno dei suoli
ROTOFRENO (RTFy)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- ^Au** 0-20 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro comune (mattoni, ceramiche, vetro, sassi); colore umido su facce di rottura bruno scuro (10YR3/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine forte; poche radici fini; pori principali molti fini; pori secondari molti fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- BCg** 20-60 cm; umido, argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno grigio (2.5Y5/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica angolare media moderata che si partisce nella subordinata poliedrica angolare molto fine forte; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti medie di colore grigio olivastro (5Y5/2) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti medie di colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/6); comuni masse non cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a
- Bwb** 60-80 cm; umido, argilloso limoso, scheletro assente, ma con presenza di mattoncini piccoli isolati; colore umido su facce di rottura bruno grigio scuro (2.5Y4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine moderata; poche masse non cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a distribuzione casuale; poche radici fini; pori principali comuni fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore graduale lineare
- BCb** 80-140 cm; umido, argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno grigio (2.5Y5/3); aggregazione principale; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, comuni fini di colore grigio oliva chiaro (5Y6/2) e con masse arricchite di Fe+++ comuni fini di colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/6); poche masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a distribuzione casuale ; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens-app.
1	0	20	11	53	36	FLA	3.1	8.05	17.3	33.2	1.28
2	20	60	1	45	54	AL	1.2	8.32	19.5	28.3	1.48
3	60	80	2	47	51	AL	1.91	8.27	18.5	31.1	
4	80	140	3	47	50	AL	1.78	8.32	19.1	30.5	1.56

Sigla del profilo **E7809P0004**

Localizzazione su 240SO
 CTR 1:25.000
 Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco delle Crocerossine
 Rilevatori e data CALZOLARI, TAROCCO, il 05/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSISTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale riporto fino a 120 cm
 Pendenza 0.5%
 Quota 28 m s.l.m.
 Suolo RESISTENZA (RES)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- [^]Auk1 0-10 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro scarso (mattoni e pezzi di plastica); colore umido su facce di rottura bruno scuro (10YR3/3); aggregazione principale distinguibile; comuni masse non cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale e comuni masse cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale; comuni radici fini; pori principali molti fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- [^]Auk2 10-55 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro scarso (mattoni e pezzi di plastica); colore umido su facce di rottura bruno grigio scuro (2.5Y4/3); aggregazione principale distinguibile; comuni masse non cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale e comuni masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni grossolane irregolari a distribuzione casuale e poche masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni molto grossolane irregolari a distribuzione casuale; poche radici fini; pori principali molti medi; pori secondari molti; violenta
- Aub 55-120 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro scarso (mattoni alterati); colore umido su facce di rottura bruno (10YR4/3); aggregazione principale distinguibile; poche masse non cementate di carbonato di calcio fini irregolari a distribuzione casuale; poche radici fini e residui di vecchie radici morte; pori principali molti medi; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- BCb 120-140 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva (2.5Y4/4); aggregazione principale assente: porosità interstiziale non visibile o molto scarsa; comuni noduli di ferro e manganese fini sferoidali a distribuzione casuale; forte effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens. app
1	0	10	17	54	29	FLA	3.28	7.96	18.2	28.1	1.30
2	10	55	17	50	33	FLA	1.45	8.41	20.2	25.5	1.61
3	55	120	10	52	38	FLA	1.78	8.26	10.42	28.4	1.69
4	120	140	10	51	39	FLA	1.3	8.31	5.73	29.1	

Sigla del profilo **E7809P0005**

Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco Incontro (K2)
 Rilevatori e data CALZOLARI, TAROCCO, il 06/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti irrigui
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSINTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale riporto fino a 55 cm, poi alluvioni in posto
 Pendenza 0.8%
 Quota 37 m s.l.m.
 Suolo TEGAGNA, transporitic (TEG3)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- ^Au1** 0-10 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro comune (mattoni e sassi); colore umido su facce di rottura bruno scuro (10YR3/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine forte; molte radici molto fini; pori principali abbondanti fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- ^Au2** 10-55 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro comune (mattoni e sassi); colore umido su facce di rottura bruno (10YR4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica angolare media debole che si unisce nella subordinata poliedrica angolare grossolana debole; poche radici molto fini; pori principali comuni medi; pori secondari fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Ab** 55-85 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno giallastro scuro (10YR4/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare media moderata che si partisce nella subordinata poliedrica subangolare fine moderata; poche radici molto fini; pori principali comuni fini; debole effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- Bwb** 85-115 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno giallastro (10YR5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana forte; poche radici molto fini; pori principali comuni fini; facce di pressione evidenti; effervescenza all'HCl molto debole; limite inferiore abrupto lineare
- Bkb** 115-170 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura giallo olivastro (2.5Y6/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; comuni masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a distribuzione casuale e comuni masse non cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale; facce di pressione; pori principali comuni fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcarea tot %	CSC meq/100g	Dens. app
1	0	10	22	53	25	FL	7.36	7.71	8.26	31.2	1.18
2	10	55	19	52	29	FLA	1.66	8.29	4.74	22.7	
3	55	85	35	35	30	FLA	1.52	8.22	1.57	21.4	1.77
4	85	115	22	50	28	FLA	0.76	8.1	1.27	24.4	
5	115	170	13	63	24	FL	0.55	8.56	32.4	19.1	1.54

Sigla del profilo **E7809P0006**

Provincia Forlì-Cesena
 Località Forlì. Giardino Silvio Zavatti
 Rilevatori e data CALZOLARI, TAROCCO, il 06/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSINTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale bisequenza TEG-RNV da 65 cm sotto riporto
 Pendenza 0.7%
 Quota 30 m s.l.m.
 Suolo TEGAGNA, transportic (TEG3)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- [^]Au 0-10 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro scarso (mattoni, ceramiche, vetro e sassi); colore umido su facce di rottura bruno oliva (2.5Y4/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare molto fine forte che si unisce nella subordinata poliedrica subangolare fine forte; pori principali abbondanti fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- [^]BCku 10-65 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro comune (mattoni, ceramiche, vetro e sassi); colore umido su facce di rottura oliva (5Y5/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine moderata che si unisce nella subordinata poliedrica subangolare media forte; molte masse non cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale e comuni masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni grossolane irregolari a distribuzione casuale; pori principali comuni fini; pori secondari comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore
- Ab 65-100 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente ma presenza di mattoncini piccoli isolati; colore umido su facce di rottura bruno grigio scuro (2.5Y4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine moderata che si unisce nella subordinata poliedrica subangolare media forte; poche radici molto fini; pori principali molti fini; nessuna effervescenza all'HCl; limite inferiore diffuso lineare
- Bwb 100-135 cm; umido, argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva (2.5Y4/4); aggregazione principale distinguibile prismatica grossolana moderata; facce di pressione discontinue; poche radici molto fini; pori principali molti medi; effervescenza all'HCl molto debole; limite inferiore abrupto lineare
- Bkb 135-170 cm; umido, franco limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica angolare grossolana moderata; molte masse non cementate di carbonato di calcio irregolari a distribuzione casuale e comuni masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni grossolane irregolari a distribuzione casuale; poche masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni molto grossolane irregolari a distribuzione casuale; effervescenza all'HCl violenta; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H ₂ O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens. app
1	0	10	19	58	23	FL	5.41	7.75	15	28.1	1.37
2	10	65	26	47	27	FA	0.88	8.36	13.8	23.7	1.63
3	65	100	14	57	29	FLA	1.72	8.16	1.2	28.4	
4	100	135	11	48	41	AL	1.32	8.28	2.26	32	1.60
5	135	170	14	55	31	FLA	0.71	8.58	39.6	27.1	

Sigla del profilo **E7809P0007**

Localizzazione su 240SO
 CTR 1:25.000
 Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco Natale Puglisi
 Rilevatori e data CALZOLARI, UNGARO, APREA il 07/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSINTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale riporto fino a 150 cm
 Pendenza 0.65%
 Quota 32 m s.l.m.
 Suolo DRAGONI (DRA)

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- A** 0-5 cm; poco umido, franco argilloso, scheletro comune (mattoni e asfalto); colore umido su facce di rottura bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine forte; molte radici fini; pori principali abbondanti fini; pori secondari abbondanti medi; debole effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- [^]Au 5-40 cm; poco umido, argilloso limoso, scheletro scarso (mattoni e asfalto); colore umido su facce di rottura bruno (10YR4/3); aggregazione principale distinguibile poliedrica angolare media forte; poche masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a distribuzione casuale e pochi noduli di ferro e manganese fini sferoidali a distribuzione casuale; molte radici medie; pori principali comuni fini; effervescenza all'HCl molto debole; limite inferiore chiaro lineare
- [^]Bckgu1 40-85 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro frequente (mattoni e asfalto); colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti fini di colore grigio (5Y6/1) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti fini di colore bruno giallastro (10YR5/6); comuni masse cementate di carbonato di calcio di dimensioni medie irregolari a distribuzione casuale e poche masse non cementate di carbonato
- [^]Bckgu2 85-150 cm; umido, franco limoso, scheletro comune (mattoni e asfalto); colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti fini di colore grigio bruno pallido (2.5Y6/2) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti fini di colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); poche radici fini; pori principali comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore abrupto
- Ab** 150-170 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura nero (10YR2/1); accumuli di materiale organico come legno marcito e frustoli radicali; aggregazione principale distinguibile granulare fine moderata; pori principali comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcarea tot %	CSC meq/100g	Dens. app
1	0	5	19	52	29	FLA	6.43	7.67	9.87	32.7	1.36
2	5	40	11	55	34	FLA	1.21	8.05	2.13	28.2	
3	40	85	14	54	32	FLA	0.82	8.4	18.2	28.3	1.69
4	85	150	19	55	26	FL	1.38	8.45	19.2	20.3	1.45
5	150	170	22	53	25	FL	3.95	7.94	21.1	19.3	

Sigla del profilo **E7809P0008**

Provincia Forlì-Cesena
 Località Parco Luciano Caselli
 Rilevatori e data CALZOLARI, APREA, il 07/07/2023
 Uso del suolo prati permanenti asciutti
 Morfologia area urbanizzata
 Geologia: SUBSINTEMA DI RAVENNA (AES8)
 Materiale parentale tutto riporto fino a 190 cm
 Pendenza 0.7%
 Quota 33 m s.l.m.
 Suolo SAN BIAGIO (SBG1)
 WRB Technosols

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione

- [^]Au 0-10 cm; poco umido, franco limoso, scheletro scarso (sassi e mattoni); colore umido su facce di rottura bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare fine forte; molte radici fini; pori principali abbondanti fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro lineare
- [^]ABu 10-50 cm; poco umido, franco argilloso limoso, scheletro frequente (sassi e mattoni); colore umido su facce di rottura bruno grigiastro scuro (10YR4/2); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare media moderata; comuni radici fini; pori principali molti fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore abrupto lineare
- [^]BCu1 50-80 cm; umido, franco limoso, scheletro abbondante (sassi e mattoni); colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; poche radici molto fini; pori principali comuni fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore abrupto lineare
- [^]BCu2 80-100 cm; umido, franco argilloso limoso, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno giallastro scuro (10YR4/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana debole; poche radici molto fini; pori principali comuni fini; nessuna effervescenza all'HCl; limite inferiore abrupto ondulato
- ²^Cu 100-110 cm; umido, franchi sabbiosi, scheletro assente; colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale assente: porosità interstiziale non visibile o molto scarsa; poche radici fini; pori principali comuni fini; pori secondari; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore abrupto lineare
- ³^BCugb 110-125 cm; umido, franco limoso, scheletro scarso (sassi e mattoni); colore umido su facce di rottura bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); aggregazione principale distinguibile poliedrica subangolare grossolana moderata; masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe+++ o Mn visibili, abbondanti fini di colore bruno grigiastro (2.5Y5/2) e con masse arricchite di Fe+++ abbondanti fini di colore bruno scuro (7.5YR4/5); poche radici molto fini; pori principali comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore chiaro
- [^]Cub 125-190 cm; umido, franco limoso, scheletro scarso (sassi e mattoni); colore umido su facce di rottura bruno grigio (2.5Y5/3); aggregazione principale assente: porosità interstiziale non visibile o molto scarsa; pori principali comuni fini; violenta effervescenza all'HCl; limite inferiore sconosciuto

ID_OSS	N	Lim inf	Lim sup	Sabbia tot %	Limo tot %	Argilla tot %	Classe tess	Sost org %	pH in H2O	Calcare tot %	CSC meq/100g	Dens app
E7809P0008	1	0	10	22	54	24	FL	4.81	7.76	16.2	20.5	1.19
E7809P0008	2	10	50	22	55	23	FL	0.8	8.42	24.2	20.6	
E7809P0008	3	50	80	19	65	16	FL	0.45	8.64	28.6	16.3	1.52
E7809P0008	4	80	100	26	45	29	FA	0.67	8.21	5.98	19.4	
E7809P0008	5	100	110	43	46	11	F	0.33	8.58	26.5	18.7	
E7809P0008	6	110	125	22	52	26	FL	1.6	8.36	21.2	23.8	1.73
E7809P0008	7	125	190	9	59	32	FLA	1.22	8.38	20.9	22.4	

ALLEGATO 3. Descrizione delle classi di capacità d'uso

I^a Classe

I suoli in I^a Classe hanno poche limitazioni che ne restringono l'uso.

I suoli in questa classe sono idonei ad un'ampia gamma di colture e possono essere destinati senza problemi a colture agrarie, prati, pascoli, e ad ospitare coperture boschive o habitat naturali. Sono quasi pianeggianti o appena dolcemente inclinati e il rischio di erosione idrica o eolica è basso. Hanno buona capacità di ritenzione idrica e sono abbastanza forniti di nutrienti oppure rispondono prontamente agli apporti di fertilizzanti.

I suoli in I^a Classe non sono soggetti a inondazioni dannose. Sono produttivi e idonei a coltivazioni intensive. Il clima locale deve essere favorevole alla crescita di molte delle comuni colture di campo.

Nelle aree servite da irrigazione, i suoli possono essere collocati nella I^a Classe se le limitazioni del clima arido sono state rimosse con impianti irrigui relativamente fissi. Questi suoli irrigui (o suoli potenzialmente irrigabili) sono quasi piani, hanno un notevole spessore radicabile, hanno permeabilità e capacità di ritenzione idrica favorevoli, e sono facilmente mantenuti in buone condizioni strutturali. Possono richiedere interventi migliorativi iniziali, quali il livellamento, l'allontanamento di sali leggermente eccedenti, l'abbassamento della falda stagionale. Qualora le limitazioni dovute ai sali, alla falda, al rischio di inondazione o di erosione ricorrano frequentemente, i suoli sono considerati come soggetti a limitazioni naturali permanenti e non sono inclusi nella I^a Classe.

Suoli che sono umidi e hanno un subsoil con permeabilità lenta non sono collocati nella I^a Classe. Qualche tipo di suolo della I^a Classe può essere sottoposto a drenaggio artificiale come misura di miglioramento per aumentare le produzioni e facilitare le operazioni.

I suoli della I^a Classe che sono coltivati richiedono pratiche di gestione ordinarie per mantenere sia fertilità che struttura del suolo. Tali pratiche possono includere l'uso di fertilizzanti e calce, sovesci e cover-crops, interrimento di residui colturali e concimi animali e rotazioni.

II^a Classe

I suoli in II^a Classe hanno qualche limitazione che riduce la scelta di piante o richiede moderate pratiche di conservazione.

I suoli nella II^a Classe richiedono un'accurata gestione del suolo, comprendente pratiche di conservazione, per prevenire deterioramento o per migliorare la relazione con aria e acqua quando il suolo è coltivato. Le limitazioni sono poche e le pratiche sono facili da attuare. I suoli possono essere utilizzati per piante coltivate, pascolo, praterie, boschi, riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Le limitazioni dei suoli di II^a Classe possono includere (singolarmente o in combinazione) (1) gli effetti di lievi pendenze, (2) moderata suscettibilità a erosione idrica o eolica o moderati effetti sfavorevoli di passata erosione, (3) profondità del suolo inferiore a quella ideale, (4) struttura e lavorabilità del suolo leggermente sfavorevole, (5) salinità o sodicità da lieve a moderata facilmente correggibile ma anche che si ripresenta facilmente, (6) occasionali inondazioni dannose, (7) umidità regolabile con drenaggi ma presente permanentemente come moderata limitazione, (8) leggere limitazioni climatiche all'uso ed alla gestione del suolo.

I suoli di questa classe danno all'agricoltore una minor libertà nella scelta delle colture o nelle pratiche di gestione rispetto ai suoli della I^a Classe. Essi possono anche richiedere speciali sistemi di coltura per la conservazione del suolo, pratiche di conservazione del suolo, sistemi di controllo dell'acqua o metodi di dissodamento, quando utilizzati, per colture coltivate. Ad esempio, suoli profondi di questa classe con leggera pendenza soggetti a moderata erosione quando coltivati possono richiedere terrazzamenti, semina a strisce, lavorazioni "a girapoggio", rotazioni colturali includenti foraggere e leguminose, fossi inerbiti, sovesci o cover-crops, pacciamatura con stoppie, fertilizzazioni, letamazioni e calcitazioni. La giusta combinazione di pratiche varia da un luogo all'altro, in base alle caratteristiche del suolo, secondo il clima locale e i sistemi agricoli.

III^a Classe

I suoli in III^a Classe hanno severe limitazioni che riducono la scelta di piante e/o richiedono speciali pratiche di conservazione.

I suoli in III^a Classe hanno più restrizioni di quelli in II^a Classe e quando sono utilizzati per specie coltivate le pratiche di conservazione sono abitualmente più difficili da applicare e da mantenere. Essi possono essere utilizzati per specie coltivate, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Le limitazioni dei suoli in III^a Classe restringono i quantitativi di prodotto, il periodo di semina, lavorazione e raccolto, la scelta delle colture o alcune combinazioni di queste limitazioni. Le limitazioni possono risultare dagli effetti di uno o più dei seguenti elementi: (1) pendenze moderatamente ripide; (2) elevata suscettibilità all'erosione idrica o eolica o severi effetti negativi di passata erosione; (3) inondazioni frequenti accompagnate da qualche danno alle colture; (4) permeabilità molto lenta nel subsoil; (5) umidità o durevole saturazione idrica dopo drenaggio; (6) presenza a bassa profondità di roccia, duripan, fragipan o claypan che limita lo strato radicabile e l'immagazzinamento di acqua; (7) bassa capacità di mantenimento dell'umidità; (8) bassa fertilità, non facilmente correggibile; (9) moderata salinità o sodicità, o (10) moderate limitazioni climatiche.

Quando coltivati, molti suoli della III^a Classe quasi piani con permeabilità lenta in condizioni umide richiedono drenaggio e sistemi colturali che mantengano o migliorino la struttura e gli effetti delle lavorazioni del suolo. Per prevenire il ristagno idrico e migliorare la permeabilità è comunemente necessario apportare materiale organico al suolo ed evitare le lavorazioni in condizioni di umidità. In alcune aree servite da irrigazione, parte dei suoli in III^a Classe hanno un uso limitato a causa della falda poco profonda, della permeabilità lenta e del rischio di accumulo di sale o sodio. Ogni particolare tipo di suolo della III^a Classe ha una o più combinazioni alternative di uso e di pratiche richieste per un utilizzo "sicuro", ma il numero di alternative possibili per un agricoltore medio è minore rispetto a quelle per un suolo di II^a Classe.

IV^a Classe

I suoli in IV^a Classe hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle piante e/o richiedono una gestione molto accurata.

Le restrizioni nell'uso per i suoli di IV^a Classe sono maggiori di quelle della III^a Classe e la scelta delle piante è più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, è richiesta una gestione più accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. I suoli della IV^a Classe possono essere usati per colture, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

I suoli della IV^a Classe possono adattarsi bene solo a due o tre delle colture comuni oppure il raccolto prodotto può essere basso rispetto agli input per un lungo periodo di tempo. L'uso per piante coltivate è limitato per effetto di uno o più aspetti permanenti quali (1) pendenze ripide; (2) severa suscettibilità all'erosione idrica ed eolica; (3) severi effetti di erosione passata; (4) suoli sottili; (5) bassa capacità di trattenere l'umidità; (6) frequenti inondazioni accompagnate da severi danni alle colture; (7) umidità eccessiva con frequenti rischi di saturazione idrica dopo drenaggio; (8) severa salinità o sodicità; (9) clima moderatamente avverso.

Molti suoli pendenti in IV^a Classe in aree umide sono utilizzati per coltivazioni occasionali e non frequenti. Alcuni suoli della IV^a Classe mal drenati e pressoché piani non sono soggetti a erosione ma sono poco adatti per colture intercalari a causa del tempo necessario al suolo per asciugarsi completamente in primavera e per la bassa produttività per piante coltivate. Alcuni suoli della IV^a Classe sono adatti ad una o più specie particolari, come frutticole, alberi ornamentali e arbusti, ma questa idoneità da sola non è sufficiente per metterli in IV^a Classe.

Nelle aree sub-umide e semiaride, i suoli di IV^a Classe con piante coltivate, adatte a questi ambienti, possono produrre: buoni raccolti negli anni con precipitazioni superiori alla media, raccolti scarsi negli anni con precipitazioni nella media e fallimenti nelle annate con precipitazioni inferiori alla media. Nelle annate con precipitazioni inferiori alla media il suolo deve essere salvaguardato anche se l'aspettativa di prodotto vendibile è bassa o nulla. Sono richiesti pratiche e trattamenti particolari per prevenire le perdite di suolo, per conservarne l'umidità e mantenerne la produttività. Talvolta è necessario trapiantare la coltura o effettuare lavorazioni di emergenza allo scopo principale di conservare il suolo in annate con precipitazioni

basse. Queste pratiche devono essere adottate più frequentemente o più intensamente che nei suoli di III^a Classe.

V^a Classe

I suoli in V^a Classe hanno rischi di erosione assenti o lievi ma hanno altre limitazioni impossibili da rimuovere che restringono l'uso principalmente a pascolo, prateria, bosco, riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

I suoli in V^a Classe hanno limitazioni che restringono i tipi di piante che possono essere coltivate e che impediscono le normali lavorazioni per le colture. Essi sono pressoché piani ma alcuni sono umidi, sono spesso sommersi da corsi d'acqua, sono pietrosi, hanno limitazioni climatiche o hanno qualche combinazione di queste limitazioni. Esempi di suoli di V^a Classe sono (1) suoli di aree basse soggetti a frequenti inondazioni che impediscono la normale produzione delle colture, (2) suoli pressoché piani con un periodo utile per la crescita delle piante che ostacola la normale produzione delle colture, (3) suoli piani o quasi piani pietrosi o rocciosi, (4) aree con acqua stagnante dove il drenaggio per le colture non è praticabile ma in cui i suoli sono utilizzabili per foraggiere o arboree. A causa di queste limitazioni la coltivazione delle colture più comuni non è possibile; i pascoli però possono essere migliorati e si possono attendere profitti in caso di gestione adeguata.

VI^a Classe

I suoli in VI^a Classe hanno severe limitazioni che li rendono generalmente inutilizzabili per la coltivazione e limitano il loro uso principalmente al pascolo o prateria, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica. Le condizioni fisiche dei suoli in VI^a Classe sono tali per cui è consigliabile effettuare miglioramenti dei pascoli e delle praterie, se necessari, quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni e regimazioni delle acque tramite fossi perimetrali, fossi drenanti, fossi trasversali o diffusori d'acqua (water spreader). I suoli in VI^a Classe hanno limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze ripide, (2) severi rischi di erosione, (3) effetti della passata erosione, (4) pietrosità, (5) strato radicabile sottile, (6) eccessiva umidità o inondabilità, (7) bassa capacità di trattenimento dell'umidità, (8) salinità o sodicità o (9) clima rigido. A causa di una o più di queste limitazioni questi suoli generalmente non sono usati per piante coltivate. Essi però possono essere usati per pascolo, prateria, bosco, riparo per gli animali o per qualche combinazione di questi. Alcuni suoli della VI^a Classe possono essere utilizzati senza rischi per le colture comuni purché venga adottata una gestione intensiva. Alcuni suoli appartenenti a questa classe sono inoltre adatti a colture particolari come frutteti inerbati, blueberries o simili, che necessitano di condizioni diverse da quelle richieste dalle colture tradizionali. In base ai caratteri del suolo ed al clima locale, i suoli possono essere molto o poco adatti all'utilizzo a bosco.

VII^a Classe

I suoli in VII^a Classe hanno limitazioni molto severe che li rendono inutilizzabili per la coltivazione e restringono il loro uso principalmente al pascolo, al bosco o alla vegetazione spontanea.

Le condizioni fisiche nei suoli di VII^a Classe sono tali per cui è sconsigliabile attuare miglioramenti dei pascoli o delle praterie quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni, regimazione delle acque con fossi perimetrali, canali di scolo, fossi trasversali o diffusori d'acqua. Le restrizioni del suolo sono più severe di quelle della VI^a Classe a causa di una o più limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze molto ripide, (2) erosione, (3) suoli sottili, (4) pietre, (5) suoli umidi, (6) sali o sodio, (7) clima sfavorevole o (8) altre limitazioni che li rendono inutilizzabili per le colture più comuni. Essi possono essere utilizzati senza problemi per pascoli, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica o per alcune combinazioni di questi con una adeguata gestione.

In base alle caratteristiche dei suoli ed al clima locale i suoli di questa classe possono essere molto o poco adatti all'utilizzo a bosco. Essi non sono adatti a nessuna delle colture comunemente coltivate; in casi particolari, alcuni suoli di questa classe possono essere utilizzati per colture particolari con pratiche di gestione particolari. Alcune zone di VII^a Classe possono necessitare di semine o piantagioni per proteggere il suolo e prevenire danni ad aree adiacenti.

VIII^a Classe

Suoli ed aree in VIII^a Classe hanno limitazioni che ne precludono l'uso per produzioni vendibili e restringono il loro uso alla ricreazione, vegetazione naturale, approvvigionamento idrico o per scopi estetici.

Per suoli ed aree in VIII^a Classe non si devono attendere profitti significativi dall'uso a colture, foraggi, piante arboree benché siano possibili profitti da uso a vegetazione spontanea, protezione dall'erosione idrica o ricreazione.

Le limitazioni, che non possono essere corrette, possono risultare dagli effetti di (1) erosione o rischio di erosione, (2) clima rigido, (3) suolo umido, (4) pietre, (5) bassa capacità di trattenere l'umidità e (6) salinità o sodicità.

Calanchi, rocce affioranti, spiagge sabbiose, alvei fluviali, zone limitrofe ad aree estrattive ed altre aree sterili sono incluse nella VIII^a Classe. Può essere necessario salvaguardare e gestire la crescita delle piante in suoli ed aree della VIII^a Classe in modo da proteggere altri suoli di maggiore interesse, per proteggere le acque, per la fauna e la flora selvatiche o per ragioni estetiche.